

577deputes.fr — Note méthodologique

Formulation des indicateurs, analyse de sensibilité aux paramètres, rapprochement à la littérature, limites

Eric Martinez

577deputes.fr · code source : github.com/RogericBot/577deputes

11 mai 2026

Version 1.0 · DOI : [10.5281/zenodo.20127509](https://doi.org/10.5281/zenodo.20127509)

Résumé

Résumé (français). *577deputes.fr* est un site web qui ingère les jeux de données ouverts de l'Assemblée nationale française (XVII^e législature, depuis juillet 2024), de l'INSEE et du ministère de l'Intérieur, et en dérive une douzaine d'indicateurs : détection d'amendements quasi-identiques (MinHash + LSH) avec typologie, cohésion et discipline de vote, matrice de cohésion inter-groupes, diagramme ternaire des blocs, détection de réponses ministérielles dupliquées, absentéisme stratégique, amendements jamais défendus, délais de réponse, statistiques par circonscription. Ce document donne, pour chaque indicateur : (i) sa définition formelle ; (ii) l'algorithme et les valeurs de paramètres retenues ; (iii) une analyse de sensibilité à ces paramètres ; (iv) un rapprochement à la littérature existante ; (v) ses limites. Il s'accompagne d'un script de calcul reproductible. Le code de l'application est sous licence MIT ; les données restent soumises à la Licence Ouverte 2.0 (Etalab) de leurs producteurs.

Abstract (English). *577deputes.fr* is a website that ingests the open datasets of the French National Assembly (17th legislature, since July 2024), INSEE and the Ministry of the Interior, and derives about a dozen indicators : near-duplicate amendment detection (MinHash + LSH) with a typology, vote cohesion and discipline, an inter-group cohesion matrix, a ternary diagram of blocs, detection of duplicated ministerial answers, strategic absenteeism, amendments never defended, response delays, constituency statistics. For each indicator this document gives : (i) its formal definition ; (ii) the algorithm and the parameter values used ; (iii) a sensitivity analysis to those parameters ; (iv) a comparison with the existing literature ; (v) its limitations. A reproducible computation script is provided. The application code is MIT-licensed ; the data remain subject to their producers' *Licence Ouverte 2.0* (Etalab).

Resumen (español). *577deputes.fr* es un sitio web que ingiere los conjuntos de datos abiertos de la Asamblea Nacional francesa (XVII^a legislatura, desde julio de 2024), del INSEE y del Ministerio del Interior, y deriva una docena de indicadores : detección de enmiendas casi idénticas (MinHash + LSH) con tipología, cohesión y disciplina de voto, matriz de cohesión entre grupos, diagrama ternario de bloques, detección de respuestas ministeriales duplicadas, absentismo estratégico, enmiendas nunca defendidas, plazos de respuesta, estadísticas por circunscripción. Para cada indicador este documento ofrece : (i) su definición formal ; (ii) el algoritmo y los valores de los parámetros usados ; (iii) un análisis de sensibilidad a esos parámetros ; (iv) una comparación con la literatura existente ; (v) sus límites. Se acompaña de un script de cálculo reproductible. El código de la aplicación tiene licencia MIT ; los datos siguen sujetos a la *Licence Ouverte 2.0* (Etalab) de sus productores.

Mots-clés / Keywords / Palabras clave : parlement, données ouvertes, votes nominaux, cohésion partisane, détection de réutilisation de texte, MinHash, LSH, questions parlementaires, analyse de sensibilité, reproductibilité.

Note sur le choix trilingue / On the trilingual choice / Sobre la elección trilingüe

FR. Ce document est publié en français, en anglais et en espagnol. Ce n'est pas l'usage pour une note méthodologique sur des données françaises ; nous faisons ce choix délibérément. L'objet (l'activité parlementaire d'une démocratie) et les sources (des données publiques) gagnent à être discutables par le plus grand nombre — étudiants, journalistes, chercheurs, citoyens — sans barrière de langue. Les trois versions visent à être autonomes et équivalentes ; en cas de doute, la version française fait foi.

EN. This document is published in French, English and Spanish. This is not the usual practice for a methodological note on French data ; the choice is deliberate. The subject (the parliamentary activity of a democracy) and the sources (public data) deserve to be open to scrutiny by as many people as possible — students, journalists, researchers, citizens — without a language barrier. The three versions are meant to be self-contained and equivalent ; in case of doubt, the French version prevails.

ES. Este documento se publica en francés, inglés y español. No es la práctica habitual para una nota metodológica sobre datos franceses ; la elección es deliberada. El tema (la actividad parlamentaria de una democracia) y las fuentes (datos públicos) merecen poder ser examinados por el mayor número posible de personas — estudiantes, periodistas, investigadores, ciudadanía — sin barrera idiomática. Las tres versiones pretenden ser autónomas y equivalentes ; en caso de duda, prevalece la versión francesa.

Ce document est déposé sur Zenodo — doi:10.5281/zenodo.20127509. Le script de calcul des analyses de sensibilité (`scripts/methodo_sensitivity.py`) et les tableaux de sortie sont joints au dépôt ; la source LaTeX de ce document est publique (`github.com/RogericBot/577deputes`, dossier `methodo/`). Toute erreur ou imprécision peut être signalée via le canal de contact du site (`/.well-known/security.txt`).

Pour citer ce document / How to cite / Para citar : Martinez, E. (2026). *577deputes.fr — Note méthodologique : formulation des indicateurs, analyse de sensibilité aux paramètres, limites*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20127509>

Table des matières

I	Version française	5
1	Introduction et périmètre	5
1.1	Objet	5
1.2	Sources	5
1.3	Volumétrie (instantané ayant servi à ce document)	5
1.4	Ce qui est exclu du périmètre	5
2	Notations et conventions	6
3	Les indicateurs	6
3.1	Détection d’amendements quasi-identiques	6
3.2	Typologie des clusters	8
3.3	Discipline de vote (cohésion individuelle)	8
3.4	Matrice de cohésion inter-groupes	9
3.5	Diagramme ternaire des blocs	10
3.6	Coalitions par scrutin (par sujet)	10
3.7	Réponses ministérielles « types »	10
3.8	Absentéisme stratégique	11
3.9	Amendements « fantômes »	12
3.10	Délais de réponse ministériels et classements	12
3.11	Indicateurs dérivés simples	13
4	Reproductibilité	13
5	Limites générales et biais connus	14
6	Annexes	14
II	English version	15
1	Introduction and scope	15
1.1	Object	15
1.2	Sources	15
1.3	Volume (snapshot used for this document)	15
1.4	What is out of scope	15
2	Notation and conventions	16
3	The indicators	16
3.1	Near-duplicate amendment detection	16
3.2	Cluster typology	18
3.3	Vote discipline (individual cohesion)	18
3.4	Inter-group cohesion matrix	19
3.5	Ternary diagram of blocs	20
3.6	Coalitions by ballot (by topic)	20
3.7	“Template” ministerial answers	20
3.8	Strategic absenteeism	21
3.9	“Phantom” amendments	21

3.10	Ministerial response delays and rankings	22
3.11	Simple derived indicators	22
4	Reproducibility	23
5	General limitations and known biases	23
6	Appendices	24
III	Versión en español	25
1	Introducción y alcance	25
1.1	Objeto	25
1.2	Fuentes	25
1.3	Volumen (instantánea utilizada para este documento)	25
1.4	Lo que queda fuera del alcance	25
2	Notación y convenciones	26
3	Los indicadores	26
3.1	Detección de enmiendas casi idénticas	26
3.2	Tipología de los clústeres	28
3.3	Disciplina de voto (cohesión individual)	28
3.4	Matriz de cohesión entre grupos	29
3.5	Diagrama ternario de los bloques	30
3.6	Coaliciones por votación (por tema)	30
3.7	Respuestas ministeriales “tipo”	31
3.8	Absentismo estratégico	31
3.9	Enmiendas “fantasma”	32
3.10	Plazos de respuesta ministeriales y clasificaciones	32
3.11	Indicadores derivados simples	33
4	Reproducibilidad	33
5	Límites generales y sesgos conocidos	34
6	Anexos	34

Première partie

Version française

1 Introduction et périmètre

1.1 Objet

577deputes.fr est une application web *local-first* : elle télécharge les jeux de données ouverts officiels, les ingère dans une base SQLite, et expose des pages de consultation et des indicateurs dérivés pour la XVII^e législature de l'Assemblée nationale française (en cours depuis juillet 2024). L'application ne produit aucune donnée primaire ; tout ce qu'elle affiche est soit une donnée brute reprise telle quelle d'une source publique, soit le résultat d'un calcul documenté ici.

1.2 Sources

- **Assemblée nationale** (data.assemblee-nationale.fr, Licence Ouverte 2.0) : acteurs, mandats et organes ; dossiers législatifs, documents et actes ; amendements ; scrutins publics nominatifs et votes individuels ; questions écrites, orales et au Gouvernement ; agenda et comptes rendus de séance.
- **INSEE** : population légale par circonscription législative.
- **Ministère de l'Intérieur** (data.gouv.fr) : inscrits, votants et abstentions par circonscription (élections législatives de 2024).

Les jeux de données de l'Assemblée sont rafraîchis quotidiennement par requête conditionnelle (ETag / Last-Modified) ; un échec de téléchargement n'altère pas les autres sources.

1.3 Volumétrie (instantané ayant servi à ce document)

Députés indexés (dont 577 en exercice)	≈ 630
Questions parlementaires	≈ 17 000
dont avec réponse publiée > 200 caractères	10 766
Amendements (XVII ^e législature)	108 115
Scrutins publics nominatifs	6 490
Votes individuels	1 043 305
Couples (groupe, scrutin) avec position majoritaire	77 748

1.4 Ce qui est exclu du périmètre

- Les **votes à main levée** et les votes en commission : le jeu de données « Scrutins » ne contient que les scrutins publics nominatifs de séance publique. Tous les chiffres de discipline, de cohésion et d'absentéisme reposent sur ce périmètre-là (cf. §5).
- Les dossiers ouverts sous la XVI^e législature et poursuivis sous la XVII^e : ils sont indexés mais rattachés à leur législature d'origine, d'où de légers écarts entre compteurs.
- L'inférence d'intention : aucun indicateur de ce document ne prétend établir une motivation. « Dépôt en masse », « amendement fantôme », « absentéisme stratégique » décrivent des *régularités mesurables*, pas des desseins.

2 Notations et conventions

On note $J(A, B) = |A \cap B| / |A \cup B|$ le coefficient de Jaccard de deux ensembles. Pour un scrutin v , $\text{pour}(v)$, $\text{contre}(v)$, $\text{abst}(v)$ désignent les comptes officiels et $\text{exprimés}(v) = \text{pour}(v) + \text{contre}(v) + \text{abst}(v)$. Pour un groupe parlementaire G et un scrutin v , $p^*(v, G)$ est la *position majoritaire* du groupe telle que publiée par l'Assemblée (champ `positionMajoritaire`), à valeurs dans $\{\text{pour}, \text{contre}, \text{abstention}\}$. Sur l'instantané utilisé, ce champ est renseigné pour la totalité des 77 748 couples (G, v) et ne prend jamais d'autre valeur (47,9 % « pour », 46,8 % « contre », 5,3 % « abstention ») : il n'existe donc, à notre niveau, aucun cas d'égalité parfaite à arbitrer.

Chaque sous-section d'indicateur suit le même plan : **(a) définition**, **(b) algorithme & paramètres**, **(c) sensibilité**, **(d) littérature**, **(e) limites**. Les chiffres de sensibilité proviennent du script `methodo_sensitivity.py` exécuté sur l'instantané ci-dessus ; les tableaux complets sont en annexe 6 et dans le dépôt.

3 Les indicateurs

3.1 Détection d'amendements quasi-identiques

(a) Définition. On cherche à regrouper les amendements dont le *dispositif* est « essentiellement le même texte », qu'ils aient ou non le même auteur. Pour un amendement a , on construit S_a , l'ensemble des *k-shingles* de mots (séquences de k mots consécutifs) du texte normalisé, chacun haché sur 64 bits. Deux amendements a, a' sont jugés quasi-identiques si $J(S_a, S_{a'}) \geq \theta$. Un *cluster* est une composante connexe (au sens de l'union de ces paires) de taille ≥ 2 .

(b) Algorithme & paramètres.

1. *Normalisation* : suppression des balises HTML ; décomposition Unicode (NFKD) et suppression des diacritiques ; passage en minuscules ; suppression de tout caractère hors `[a-z0-9]` ; normalisation des espaces ; troncature à $L_{\max} = 12\,000$ caractères.
2. *Shinglage* : $k = 5$; $S_a = \{h(w_i \cdots w_{i+k-1})\}$ avec h un hachage BLAKE2b 64 bits. Amendement écarté si $|S_a| < s_{\min} = 8$.
3. *Signature MinHash* : $K = 64$ fonctions de hachage $g_j(x) = x \oplus \sigma_j$ (σ_j graines déterministes), signature $\text{sig}_j(a) = \min_{x \in S_a} g_j(x)$.
4. *Blocage LSH* : la signature est découpée en $b = 16$ bandes de $r = 4$ composantes ; a et a' sont *candidats* s'ils coïncident sur au moins une bande. La probabilité qu'une paire de similarité réelle s devienne candidate est $P(s) = 1 - (1 - s^r)^b$ (courbe en S, seuil $\approx (1/b)^{1/r} \approx 0,55$).
5. *Vérification* : pour chaque paire candidate, calcul du Jaccard exact sur $S_a, S_{a'}$; paire retenue si $J \geq \theta = 0,80$.
6. *Clusterisation* : union-find sur les paires retenues ; clusters de taille ≥ 2 .

Sur l'instantané : 62 476 amendements passent le seuil s_{\min} ; on obtient $\approx 9\,460$ clusters regroupant 28 124 amendements (la base de production en recense 28 055 — l'écart de 0,25 % vient d'un garde-fou de taille de *bucket* introduit dans le script de vérification, et constitue notre contrôle de reproductibilité).

(c) Sensibilité. *Seuil* θ (jeu complet, LSH de production) :

θ	paires retenues	clusters	amendements clusterisés (%)
0,70	180 407	9 638	32 953 (52,8 %)
0,75	147 438	9 334	30 794 (49,3 %)
0,78	88 007	9 649	29 159 (46,7 %)
0,80	60 381	9 461	28 124 (45,0 %)
0,82	54 380	9 253	26 834 (43,0 %)
0,85	43 701	9 023	25 212 (40,4 %)
0,90	34 480	8 440	22 782 (36,5 %)
0,95	30 679	7 840	20 934 (33,5 %)

La sensibilité est *modérée* : $\pm 0,05$ autour de 0,80 déplace le nombre d’amendements clusterisés de $\approx \pm 10$ à ± 15 %. Mais la distribution des similarités des paires candidates (annexe 6) montre que 0,80 tombe dans une *zone de transition* : il y a un fort amas de paires dans $[0,75; 0,85)$ (amendements qui partagent beaucoup de texte standard sans être des copies), alors que les copies quasi-littérales forment un pic distinct au-delà de 0,95. Un seuil plus strict (0,90) ne retiendrait que les copies presque verbatim ; un seuil plus lâche (0,70–0,75) absorberait aussi les reformulations lourdes. Le choix de 0,80 est un compromis assumé, non un point « naturel » du nuage. Pour $\theta < 0,80$, le rappel des paires candidates par le LSH 16×4 décroît (voir ci-dessous) : les comptes affichés y sont des bornes basses.

Taille des shingles k (échantillon de $\approx 3\,500$ amendements, Jaccard exact sur toutes les paires, $\theta = 0,80$) : $k = 3 \Rightarrow 12,4$ % d’amendements clusterisés ; $k = 5 \Rightarrow 8,3$ % ; $k = 7 \Rightarrow 6,5$ %. Des shingles plus courts sont plus permissifs ; $k = 5$ est le réglage médian.

Configuration LSH ($b \times r$) : $P(s) = 1 - (1 - s^r)^b$. Pour le réglage de production 16×4 : $P(0,80) = 0,9998$, $P(0,70) = 0,988$, $P(0,50) = 0,64$. Le LSH n’affecte que le *rappel* des paires candidates ; la *précision* finale est garantie par la vérification Jaccard exacte qui suit. Au seuil de production, le rappel est donc quasi parfait.

Troncature L_{\max} et plancher s_{\min} : seuls 192 amendements (0,18 %) dépassent 12 000 caractères après normalisation ; relever s_{\min} de 8 à 50 exclurait 38 % des amendements actuellement retenus (la valeur 8 est volontairement permissive, pour conserver les dispositifs courts).

(d) Littérature. La représentation par *shingles* et l’estimation de la similarité de Jaccard par *min-wise hashing* sont dues à Broder [7, 8] ; le blocage par bandes (LSH) suit Gionis-Indyk-Motwani [9] et l’exposé de Leskovec-Rajaraman-Ullman [10]. L’application à la détection de réutilisation de texte législatif est explorée notamment par le *Legislative Influence Detector* [11] et les travaux sur la diffusion de « model bills » (Hertel-Fernandez [12], Jansa et al. [13], Linder et al. [14]). Notre apport n’est pas méthodologique : c’est l’*application* de briques connues au flux d’amendements de l’Assemblée, avec une typologie descriptive.

(e) Limites. (i) La normalisation *tronque* au-delà de 12 000 caractères : deux très longs amendements ne sont comparés que sur leur préfixe. (ii) Le shinglage de mots ignore l’ordre au-delà de la fenêtre k : un réagencement de paragraphes peut faire chuter le Jaccard. (iii) Le seuil 0,80 est dans la zone ambiguë du nuage : la frontière exacte des clusters est conventionnelle. (iv) Un « cluster » ne dit rien d’une coordination intentionnelle : un même modèle peut circuler via une fédération d’associations, un syndicat, un site militant, sans concertation entre députés.

3.2 Typologie des clusters

(a) **Définition.** Pour un cluster C , soit $n(C) = |C|$ sa taille et $g(C)$ le nombre de groupes parlementaires distincts parmi ses amendements. On classe :

$$\tau(C) = \begin{cases} \text{dépôt en masse} & \text{si } n(C) \geq T_{\text{masse}} = 15, \\ \text{convergence inter-groupes} & \text{sinon si } g(C) \geq 2, \\ \text{amplification intra-groupe} & \text{sinon si } g(C) \leq 1 \text{ et } n(C) \geq T_{\text{ampl}} = 3, \\ \text{réutilisation simple} & \text{sinon.} \end{cases}$$

La taille prime toujours; aucune intention n'est inférée (le libellé interne « obstruction » a été neutralisé en « dépôt en masse »).

(b) **Algorithme & paramètres.** Calcul direct sur la table des clusters ($T_{\text{masse}} = 15$, $T_{\text{ampl}} = 3$). Sur l'instantané (clusters de $\theta = 0,80$) : 91 clusters « dépôt en masse » (2 578 amendements), 4 314 « convergence » (13 834), 773 « amplification » (3 146), 4 283 « réutilisation » (8 566).

(c) **Sensibilité.**

T_{masse}	T_{ampl}	dépôt masse		convergence		amplification	
		cl.	amdt	cl.	amdt	cl.	amdt
10	3	203	3 875	4 226	12 812	749	2 871
15	3	91	2 578	4 314	13 834	773	3 146
20	3	43	1 776	4 352	14 472	783	3 310
30	3	19	1 218	4 370	14 880	789	3 460
50	3	7	784	4 377	15 121	794	3 653
15	2	91	2 578	4 314	13 834	5 056	11 712
15	5	91	2 578	4 314	13 834	160	1 138

Le nombre de clusters « dépôt en masse » est sensible à T_{masse} (de 91 à 7 entre les seuils 15 et 50) mais le volume d'amendements concernés l'est moins; le seuil T_{ampl} fait surtout glisser des clusters entre « amplification » et « réutilisation ». La répartition par taille est en annexe 6.

(d) **Littérature.** La typologie est ad hoc et descriptive; elle s'inscrit dans le champ de l'étude de l'*obstruction parlementaire* et du dépôt massif d'amendements comme tactique de débat (cf. Koger [18] pour le cas américain; le Règlement de l'Assemblée nationale encadre lui-même la « discussion commune » d'amendements identiques).

(e) **Limites.** Quatre cases, des seuils ronds : un cluster de 14 amendements identiques et un cluster de 16 tombent de part et d'autre d'une frontière qui n'a pas de fondement théorique. La case « convergence » ne distingue pas un consensus technique d'une alliance ponctuelle.

3.3 Discipline de vote (cohésion individuelle)

(a) **Définition.** Soit G_d le groupe du député d . Soit V_d l'ensemble des scrutins où d a exprimé un vote $p_d(v) \in \{\text{pour, contre, abstention}\}$ et où $p^*(v, G_d)$ est défini. On pose

$$\text{exprimés}(d) = |V_d|, \quad \text{alignés}(d) = |\{v \in V_d : p_d(v) = p^*(v, G_d)\}|, \quad \text{discipline}(d) = \frac{\text{alignés}(d)}{\text{exprimés}(d)}.$$

Affichage dans les classements seulement si $\text{exprimés}(d) \geq 50$ (ou ≥ 100 pour la liste des « dissidents », triée par discipline croissante); les députés non inscrits (NI) en sont exclus.

(b) Algorithme & paramètres. Tout repose sur le champ officiel p^* : nous ne calculons *pas* la position majoritaire d'un groupe. Sur l'instantané, discipline a une moyenne de $\approx 91,9$ %, une médiane de $\approx 92,5$ %, un décile inférieur de ≈ 85 %.

(c) Sensibilité. Effet du plancher d'exprimés :

plancher	éligibles	moyenne	médiane	p_{10}	p_{90}
0	639	91,92	92,56	84,92	98,30
20	628	91,87	92,50	84,93	98,25
50	623	91,85	92,50	84,99	98,21
100	611	91,83	92,45	85,02	98,18
200	600	91,87	92,46	85,06	98,18

L'indicateur est *très robuste* au plancher : la moyenne et les quantiles ne bougent que de quelques centièmes de point entre les planchers 0 et 200. Le choix ≥ 50 n'est donc pas un paramètre sensible — il sert seulement à éviter d'afficher un « 100 % » reposant sur trois votes.

(d) Le « biais circulaire ». La position $p^*(v, G_d)$ est la pluralité des votes des membres de G_d , et d en fait partie : d est donc comparé, en partie, à une position qu'il a contribué à définir. C'est un biais *réel* mais (i) il n'est pas de notre fait — c'est la convention officielle de l'Assemblée ; (ii) pour un groupe de 50 à 120 membres, le poids d'un vote individuel dans la pluralité est borné par ≤ 2 % ; (iii) le cas d'une égalité parfaite, qui rendrait la pluralité ambiguë, est arbitré en amont par l'Assemblée et n'apparaît jamais dans les données (le champ p^* est toujours renseigné et toujours dans {pour, contre, abstention}, cf. §2).

(e) Littérature. La discipline ainsi définie est la version *individuelle* (par député) des indices de cohésion partisane : indice de Rice [1], *Agreement Index* de Hix-Noury-Roland [2, 3], discussions de Carey [4] sur les « principaux concurrents ». Elle n'estime *pas* de points idéaux : pour cela il faudrait des méthodes type NOMINATE ou *Optimal Classification* (Poole-Rosenthal [5], Poole [6]), hors périmètre.

(e') Limites. (i) Périmètre des seuls scrutins publics nominatifs : la « discipline » mesurée est celle des votes *exprimés et nominatifs*, pas l'unité de groupe en général. (ii) Une abstention conforme à la position du groupe compte comme « aligné ». (iii) Un député souvent absent a un exprimés faible : sa discipline est mesurée sur peu de cas (d'où le plancher).

3.4 Matrice de cohésion inter-groupes

(a) Définition. Pour deux groupes G_1, G_2 , soit V_{12} l'ensemble des scrutins où les deux ont une position majoritaire définie. La cohésion est

$$\text{coh}(G_1, G_2) = \frac{|\{v \in V_{12} : p^*(v, G_1) = p^*(v, G_2)\}|}{|V_{12}|}, \quad \text{coh}(G, G) = 1.$$

(b) Algorithme & paramètres. Aucun paramètre libre ; auto-jointure sur la table des positions majoritaires.

(c) Sensibilité. Choix discutable : une « abstention = abstention » est comptée comme accord. En recalculant la matrice sans les scrutins où les deux groupes s'abstiennent, l'écart absolu moyen est de 0,21 point et le maximum de 0,83 point. L'effet est donc *négligeable*.

(d) **Littérature.** C'est une matrice d'*accord* entre blocs au sens de Hix-Noury-Roland [3] ; elle ne fournit pas d'ordre unidimensionnel (pour cela, voir les méthodes spatiales citées en §3.3).

(e) **Limites.** Cohésion calculée sur *positions de groupe*, pas sur votes individuels : un groupe à 51/49 et un groupe unanime comptent pareil. Deux « contre » pour des motifs opposés sont indistinguables d'un accord de fond.

3.5 Diagramme ternaire des blocs

(a) **Définition.** Étant donné trois groupes *ancres* A_1, A_2, A_3 placés aux sommets d'un triangle équilatéral en positions $\mathbf{x}_{A_1}, \mathbf{x}_{A_2}, \mathbf{x}_{A_3}$, un groupe G de cohésions $c_i = \text{coh}(G, A_i)$ est placé en

$$(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{(c_1, c_2, c_3)}{c_1 + c_2 + c_3}, \quad \mathbf{x}_G = \alpha \mathbf{x}_{A_1} + \beta \mathbf{x}_{A_2} + \gamma \mathbf{x}_{A_3}.$$

Les ancres par défaut sont LFI, EPR, RN ; l'utilisateur peut en changer.

(b)–(c) **Algorithme & sensibilité.** Le seul « paramètre » est le choix des trois ancres : le diagramme n'est qu'une *re-projection* de la matrice de cohésion §3.4 sur trois axes choisis, et change avec eux.

(d)–(e) **Littérature & limites.** Outil de visualisation, sans prétention de mesure : la position d'un groupe *dépend du repère*. Ne pas lire les distances comme des distances idéologiques.

3.6 Coalitions par scrutin (par sujet)

(a) **Définition.** On sélectionne les scrutins « très suivis et clivants » : (a) exprimés(v) $\geq T_v = 300$ ($\approx 52\%$ des 577 sièges) ; (b) $|\text{pour}(v) - \text{contre}(v)| \leq T_e = 50$. On trie par (b) croissant puis date décroissante et on garde les $N = 10$ premiers ; si moins de $N/2$ scrutins passent, on relâche le critère (b). Pour chaque scrutin retenu, on affiche la position majoritaire de chaque groupe.

(b)–(c) **Paramètres & sensibilité.** Nombre de scrutins éligibles selon (T_v, T_e) :

$T_v \backslash T_e$	10	25	50	75	100
200	95	252	565	913	1200
250	25	81	193	328	440
300	11	36	79	118	155
350	3	14	24	47	55
400	2	7	11	19	20

Au réglage de production (300, 50), 79 scrutins passent : le repli (b) n'est pas activé. La sélection est sensible aux deux seuils, ce qui est attendu (c'est un filtre, pas un estimateur).

(d)–(e) **Littérature & limites.** Approche purement descriptive : on montre *qui vote comme qui* sur les scrutins serrés, sans modèle. Limite majeure : un scrutin « serré en voix » peut l'être par faible affluence asymétrique autant que par vrai clivage.

3.7 Réponses ministérielles « types »

(a) **Définition.** Pour chaque réponse écrite q dont le texte brut dépasse 200 caractères, on normalise (suppression HTML, espaces), on retire éventuellement la formule d'appel initiale, on passe en minuscules : t_q . La réponse est écartée si $|t_q| < 100$. La *clé de préfixe* est $\pi_L(q) = t_q[1 : L]$

avec $L = 250$. Une « réponse type » est un préfixe partagé par au moins $m = 3$ réponses distinctes. Le *taux de réponses types* est

$$\rho = \frac{1}{|Q_{\text{élig}}|} \sum_{\pi: |\{q: \pi_L(q) = \pi\}| \geq m} |\{q: \pi_L(q) = \pi\}|.$$

Sur l’instantané, $|Q_{\text{élig}}| = 10\,766$ et $\rho = 27,9\%$.

(b)–(c) Paramètres & sensibilité. Grille du taux ρ (en %) selon la longueur de préfixe L et le seuil d’occurrences m :

$L \setminus m$	2	3	5	10
100	42,1	31,6	23,1	13,4
250	37,0	27,9	20,3	11,6
500	33,7	24,6	17,2	9,9
1000	30,2	22,1	15,3	9,0

Le taux est *fortement sensible au seuil m* (rapport ≈ 3 –4 entre $m = 2$ et $m = 10$) et *modérément sensible à L* (de $\approx 32\%$ à $\approx 22\%$ à m fixé). Sur ce corpus, le retrait de la formule d’appel n’a *aucun* effet (les variantes « avec » et « sans » retrait coïncident exactement, le texte stocké ne commençant pas par ces formules). La valeur affichée sur le site est donc à lire comme *un* point d’une famille de mesures, pas comme une constante : la formulation honnête est « $\approx 28\%$ des réponses partagent un préfixe de 250 caractères avec au moins deux autres ».

(d) Littérature. Les questions parlementaires comme instrument de contrôle, et leurs réponses comme objet d’étude, sont traitées par Wiberg [15], Russo-Wiberg [16], Martin [17]. Le repérage de réponses standardisées par regroupement de préfixes est une heuristique *maison*, voisine de la détection de « boilerplate » ; ce n’est pas une mesure validée de « langue de bois ».

(e) Limites. (i) Un préfixe commun est une condition *nécessaire* mais non *suffisante* d’une réponse « vide » : deux réponses peuvent partager un chapeau de cadrage puis diverger entièrement. (ii) Le seuil $m = 3$ et la longueur $L = 250$ sont arbitraires (cf. grille). (iii) Le corpus se limite aux réponses publiées de plus de 200 caractères ; les questions sans réponse n’entrent pas dans le dénominateur de ρ .

3.8 Absentéisme stratégique

(a) Définition. Parmi les scrutins à exprimés(v) $\geq T_v = 200$, on dit que v est *clivant* si $|\text{pour}(v) - \text{contre}(v)| / \text{exprimés}(v) < c = 0,10$, *consensuel* si $> C = 0,50$, sinon non classé. Pour un député d , soit $\text{pres}_{cli}(d)$ (resp. $\text{pres}_{con}(d)$) la *part* de scrutins clivants (resp. consensuels) où d a exprimé un vote. On pose $\text{gap}(d) = \text{pres}_{con}(d) - \text{pres}_{cli}(d)$ (en points) et $\text{ratio}(d) = \text{pres}_{con}(d) / \text{pres}_{cli}(d)$. Affiché si d est en exercice et $\text{tot}_{cli}(d) \geq T_{cli} = 30$.

(b)–(c) Paramètres & sensibilité. Quatre seuils (T_v, c, C, T_{cli}). Extrait de la grille (table complète en annexe 6) :

T_v	c	C	T_{cli}	n_{cli}	n_{con}	gap_{max} (pts)
200	0,10	0,50	30	\approx	\approx	≈ 20 –30

(Les valeurs exactes pour les 4^4 combinaisons explorées figurent en annexe ; on observe que la médiane du *gap* est proche de 0 — la majorité des députés ont une présence semblable sur clivants et consensuels — et que seuls les outliers ont un *gap* marqué, dont l’amplitude varie de ≈ 13 à ≈ 31 points selon les seuils.)

(d)–(e) Littérature & limites. L'idée se rattache à la littérature sur le *shirking* législatif et la participation sélective aux votes. Limites fortes : (i) ne pas voter \neq être absent — un député présent peut s'abstenir de prendre part ; (ii) « clivant » est défini par l'*issue* du vote, pas par sa saillance politique *a priori* ; (iii) un *gap* positif a de nombreuses causes non stratégiques (agenda, maladie, circonscription lointaine). C'est un signal à explorer, pas un verdict.

3.9 Amendements « fantômes »

(a) Définition. Pour le premier signataire d , sur l'ensemble de ses amendements :

$$\begin{aligned} \text{défendus}(d) &= |\{a : \text{sort}(a) \in \{\text{Adopté, Rejeté, Retiré, Discuté}\}\}|, \\ \text{fantômes}(d) &= |\{a : \text{sort}(a) = \text{Non soutenu, ou sort vide}\}|, \\ \text{pct_fantômes}(d) &= \text{fantômes}(d) / \text{total}(d). \end{aligned}$$

Affiché si $\text{total}(d) \geq T_a = 50$; trié par pct_fantômes décroissant.

(b)–(c) Paramètres & sensibilité. Recensement des codes « sort » (part du total des amendements) : Rejeté 22,9 % ; Irrecevable 16,3 % ; En traitement 14,1 % ; Adopté 13,0 % ; Retiré 10,2 % ; Discuté 9,0 % ; Tombé 8,7 % ; Non soutenu 5,9 % ; Effacé ≈ 0 %. (Aucun amendement n'a de sort vide ou nul sur l'instantané.) Donc fantômes se réduit en pratique à « Non soutenu » (5,9 %), défendus couvre ≈ 55 %, et le reste (Irrecevable, En traitement, Tombé) n'est compté *ni* comme défendu *ni* comme fantôme. Effet du plancher T_a :

T_a	auteurs éligibles	dont en exercice	$\overline{\text{pct_fant.}}$	$\text{pct_fant.}^{\text{max}}$
10	558	513	7,4	61,5
20	530	491	7,2	52,4
50	439	412	6,5	50,0
100	313	300	6,6	50,0
200	167	163	5,8	34,7

La moyenne du taux est stable (≈ 6 –7,5 %) ; le *maximum* décroît avec le plancher (les valeurs extrêmes sont portées par des auteurs à faible volume). Une *vue continue* (nuage de points total \times pct_fantômes , sans plancher) est fournie dans le dépôt pour ne pas masquer cette dépendance.

(d)–(e) Littérature & limites. Pas de littérature directe ; on quantifie une asymétrie entre *dépôt* et *défense* d'amendements. Limites : (i) la catégorie « Non soutenu » recouvre aussi des contraintes de temps en séance, indépendantes de la volonté de l'auteur ; (ii) le choix d'inclure « Discuté » dans « défendu » et d'exclure « Tombé » est discutable (la grille de sensibilité sur la définition de « défendu » est dans le dépôt) ; (iii) « premier signataire » \neq « auteur réel » dans le cas d'amendements collectifs.

3.10 Délais de réponse ministériels et classements

(a) Définition. Pour une question q , $\text{délai}(q)$ est le nombre de jours entre dépôt et réponse (indéfini si non répondue). Pour un ministère (au sens du « ministère interrogé » court) μ :

$$\overline{\text{délai}}(\mu) = \text{moyenne}_{q:\text{délai}(q)\text{ défini}} \text{délai}(q), \quad \text{taux_rép}(\mu) = \frac{|\{q : \text{statut} = \text{avec_réponse}\}|}{|\{q \text{ adressées à } \mu\}|}.$$

Affiché si $|\{q\}| \geq T_q = 30$ et $|\{q : \text{statut} = \text{avec_réponse}\}| \geq T_r = 5$. Le taux de réponse est affiché à côté du délai : un délai court n'a pas le même sens si 1 question sur 10 seulement a obtenu une réponse.

(b)–(c) Paramètres & sensibilité. Nombre de ministères retenus selon $(T_q, T_r) : (10, 1) \rightarrow 73 ; (20, *) \rightarrow 62 ; (30, *) \rightarrow 57 ; (50, *) \rightarrow 52 ; (100, *) \rightarrow 40$. Le seuil T_r est quasi inopérant (un ministère recevant ≥ 30 questions en a presque toujours répondu à ≥ 5).

(d)–(e) Littérature & limites. Cf. §3.7 pour les questions comme objet d'étude. Limites : la moyenne est sensible aux valeurs extrêmes (une réponse à 700 jours tire la moyenne) ; le « ministère interrogé » peut différer du « ministère attributaire » qui répond effectivement.

3.11 Indicateurs dérivés simples

(a) Activité cumulée. $\text{act}(d) = n_Q(d) + n_A(d) + n_V(d)$ (questions posées + amendements déposés + votes exprimés). *Avertissement structurel* : n_V est d'un ordre de grandeur supérieur à n_Q et n_A (un député assidu exprime des milliers de votes mais dépose des dizaines d'amendements et pose des dizaines de questions) ; l'indice cumulé est donc *mécaniquement dominé par la présence en scrutin*. Le site l'accompagne systématiquement des sous-classements isolés (questions seules, amendements seuls, présence seule).

(b) Taux d'adoption des amendements. $\text{adoptés}(d)/\text{total}(d)$ (par député ou par groupe).

(c) Taux de réponse aux questions. cf. §3.10.

(d) Âge, ancienneté. Dérivés de la date de naissance et de la date de début de mandat. Triviaux.

(e) Constructeur de tops paramétrables. Le site propose une trentaine de « métriques » combinables à des filtres optionnels (par groupe, période, type de texte, etc.). Toutes sont des *ré-expositions* des primitives ci-dessus (comptes, ratios, moyennes) ; il n'y a pas de méthode supplémentaire.

(f) Statistiques par circonscription. participation = votants/inscrits, population (INSEE), inscrits (ministère de l'Intérieur), joints par (code département, numéro de circonscription). Couverture sur l'instantané : 566 circonscriptions avec population INSEE (les 11 circonscriptions des Français de l'étranger n'en ont pas), 577 avec inscrits.

4 Reproductibilité

- **Code de l'application** : public, sous licence MIT (github.com/RogericBot/577deputes). La base de données et les photographies ne sont pas redistribuées ; elles se reconstruisent avec la commande `anqp bootstrap` (téléchargement et gestion des sources).
- **Caches dérivés** : les tables `deputy_discipline_cache`, `groupe_discipline_cache`, `deputy_amd_cache`, `groupe_amd_cache`, `scrutin_groupes`, `amendement_clusters`, `circo_stats` sont recalculées à l'ingestion ; elles ne contiennent rien qui ne dérive des sources.
- **Analyses de sensibilité** : le script `scripts/methodo_sensitivity.py` (bibliothèque standard uniquement, lecture seule) reproduit tous les tableaux de ce document ; il est joint au dépôt Zenodo avec ses sorties (CSV et Markdown). Tous les tirages aléatoires utilisent une graine fixe.
- **Instantané** : les chiffres de ce document correspondent à une copie de la base prise pour sa rédaction (volumétrie en §1.3) ; ils peuvent différer légèrement de l'état courant du site, qui se met à jour quotidiennement.

5 Limites générales et biais connus

- L1. **Périmètre des scrutins.** Seuls les scrutins publics nominatifs de séance publique existent dans les données. Les votes à main levée et les votes en commission n’y figurent pas. Tout indicateur de vote (discipline, cohésion, absentéisme, coalitions) hérite de cette limite. De plus, l’Assemblée vote très souvent avec une fraction seulement de l’hémicycle (médiane ≈ 150 votants sur 577) : un faible décompte reflète l’affluence du jour, pas un vote tronqué, et il n’y a pas de quorum requis pour la plupart des votes.
- L2. **« Auteur » d’un amendement.** Le champ utilisé est le *premier signataire* ; pour un amendement collectif, il ne reflète pas nécessairement la rédaction.
- L3. **Législatures à cheval.** Certains dossiers ouverts sous la XVI^e législature et poursuivis sous la XVII^e sont rattachés à leur législature d’origine ; d’où de légers écarts entre compteurs selon le périmètre retenu.
- L4. **Caractère heuristique des typologies.** « Dépôt en masse », « convergence », « amplification », « réutilisation », « réponse type » sont des étiquettes définies par des seuils ronds, pas des catégories théoriques.
- L5. **Aucune inférence d’intention.** Les indicateurs décrivent des régularités mesurables. Ils ne disent pas *pourquoi* : un dépôt massif peut enrichir le débat comme le ralentir ; un *gap* de présence a souvent des causes prosaïques ; une réponse à préfixe commun peut être substantielle après ce préfixe.
- L6. **Pas d’estimation de points idéaux.** Aucun indicateur ne produit d’échelle gauche-droite ni de carte spatiale ; la matrice de cohésion et le diagramme ternaire ne sont que des accords deux-à-deux re-projetés.
- L7. **Dépendance aux producteurs de données.** Une lacune, un retard ou un changement de format chez l’Assemblée, l’INSEE ou le ministère de l’Intérieur se répercute directement ; le site signale explicitement quand une source est indisponible plutôt que d’inventer.
- L8. **Instantané.** Le site se met à jour quotidiennement ; tout chiffre cité est daté du jour de son calcul.

6 Annexes

Les tableaux complets ci-dessous sont également fournis en CSV/Markdown dans le dépôt (un fichier par tableau, plus SUMMARY.md).

- **A1** seuil Jaccard sur le jeu complet ; **A1bis** histogramme des similarités candidates ; **A2** k et θ sur échantillon (Jaccard exact) ; **A3** courbe LSH $P(s) = 1 - (1 - s^r)^b$; **A4** exposition à L_{\max} ; **A4bis** plancher s_{\min} .
- **B** seuils de typologie ; **B2** distribution des tailles de cluster.
- **C0** valeurs de `positionMajoritaire` ; **C1** plancher de discipline.
- **D** matrice de cohésion, effet « abstention partagée ».
- **F** seuils « coalitions par scrutin ».
- **G** grille « réponses types » ($L \times m \times$ retrait des formules).
- **H** grille « absentéisme stratégique » ($T_v \times c \times C \times T_{cli}$).
- **I0** recensement des sorts ; **I1** plancher fantômes ; **I2** vue continue (nuage de points).
- **J** seuils du filtre ministères ; **K** couverture des statistiques de circonscription.

Part II

English version

1 Introduction and scope

1.1 Object

577deputes.fr is a *local-first* web application: it downloads the official open datasets, ingests them into a SQLite database, and exposes browsing pages and derived indicators for the 17th legislature of the French National Assembly (ongoing since July 2024). The application produces no primary data; everything it displays is either raw data taken as-is from a public source, or the result of a computation documented here.

1.2 Sources

- **National Assembly** (data.assemblee-nationale.fr, *Licence Ouverte 2.0*): actors, mandates and bodies; legislative files, documents and procedural acts; amendments; recorded (nominal) public ballots and individual votes; written, oral and questions to the Government; sitting agenda and verbatim records.
- **INSEE**: legal population by legislative constituency.
- **Ministry of the Interior** (data.gouv.fr): registered voters, turnout and abstention by constituency (2024 legislative elections).

The Assembly datasets are refreshed daily via conditional requests (ETag / Last-Modified); a download failure does not affect the other sources.

1.3 Volume (snapshot used for this document)

Deputies indexed (of which 577 currently sitting)	≈ 630
Parliamentary questions	≈ 17 000
of which with a published answer > 200 characters	10 766
Amendments (17 th legislature)	108 115
Recorded public ballots	6 490
Individual votes	1 043 305
(group, ballot) pairs with a majority position	77 748

1.4 What is out of scope

- **Show-of-hands votes** and **committee votes**: the “Scrutins” dataset only contains recorded nominal ballots held in the plenary chamber. All cohesion, discipline and absenteeism figures rest on that perimeter (cf. §5).
- **Files opened under the 16th legislature** and continued under the 17th: they are indexed but attached to their legislature of origin, hence small discrepancies between counters.
- **Intent inference**: no indicator in this document claims to establish a motive. “Mass filing”, “phantom amendment”, “strategic absenteeism” describe *measurable regularities*, not designs.

2 Notation and conventions

We write $J(A, B) = |A \cap B|/|A \cup B|$ for the Jaccard coefficient of two sets. For a ballot v , $\text{for}(v)$, $\text{against}(v)$, $\text{abst}(v)$ are the official counts and $\text{cast}(v) = \text{for}(v) + \text{against}(v) + \text{abst}(v)$. For a parliamentary group G and a ballot v , $p^*(v, G)$ is the *majority position* of the group as published by the Assembly (field `positionMajoritaire`), taking values in $\{\text{for}, \text{against}, \text{abstention}\}$. On the snapshot used, this field is populated for all 77 748 pairs (G, v) and never takes any other value (47.9 % “for”, 46.8 % “against”, 5.3 % “abstention”): there is therefore, at our level, no exact tie to arbitrate.

Each indicator subsection follows the same plan: **(a) definition**, **(b) algorithm & parameters**, **(c) sensitivity**, **(d) literature**, **(e) limitations**. The sensitivity figures come from the script `methodo_sensitivity.py` run on the snapshot above; the full tables are in Appendix 6 and in the deposit.

3 The indicators

3.1 Near-duplicate amendment detection

(a) Definition. We seek to group amendments whose operative text is “essentially the same”, whether or not they share an author. For an amendment a we build S_a , the set of word k -*shingles* (sequences of k consecutive words) of the normalised text, each hashed to 64 bits. Two amendments a, a' are deemed near-identical if $J(S_a, S_{a'}) \geq \theta$. A *cluster* is a connected component (under the union of these pairs) of size ≥ 2 .

(b) Algorithm & parameters.

1. *Normalisation*: strip HTML tags; Unicode decomposition (NFKD) and removal of diacritics; lowercasing; removal of any character outside `[a-z0-9]`; whitespace collapse; truncation to $L_{\max} = 12\,000$ characters.
2. *Shingling*: $k = 5$; $S_a = \{h(w_i \cdots w_{i+k-1})\}$ with h a 64-bit BLAKE2b hash. Amendment discarded if $|S_a| < s_{\min} = 8$.
3. *MinHash signature*: $K = 64$ hash functions $g_j(x) = x \oplus \sigma_j$ (σ_j deterministic seeds), signature $\text{sig}_j(a) = \min_{x \in S_a} g_j(x)$.
4. *LSH banding*: the signature is split into $b = 16$ bands of $r = 4$ components; a and a' are *candidates* if they coincide on at least one band. The probability that a pair of true similarity s becomes a candidate is $P(s) = 1 - (1 - s^r)^b$ (S-curve, threshold $\approx (1/b)^{1/r} \approx 0.55$).
5. *Verification*: for each candidate pair, compute the exact Jaccard on $S_a, S_{a'}$; pair kept if $J \geq \theta = 0.80$.
6. *Clustering*: union-find on the kept pairs; clusters of size ≥ 2 .

On the snapshot: 62 476 amendments pass the s_{\min} threshold; we obtain $\approx 9\,460$ clusters grouping 28 124 amendments (the production database records 28 055 — the 0.25 % gap comes from a bucket-size guard introduced in the verification script, and constitutes our reproducibility check).

(c) Sensitivity. *Threshold θ* (full set, production LSH):

θ	pairs kept	clusters	clustered amendments (%)
0.70	180 407	9 638	32 953 (52.8 %)
0.75	147 438	9 334	30 794 (49.3 %)
0.78	88 007	9 649	29 159 (46.7 %)
0.80	60 381	9 461	28 124 (45.0 %)
0.82	54 380	9 253	26 834 (43.0 %)
0.85	43 701	9 023	25 212 (40.4 %)
0.90	34 480	8 440	22 782 (36.5 %)
0.95	30 679	7 840	20 934 (33.5 %)

Sensitivity is *moderate*: ± 0.05 around 0.80 shifts the number of clustered amendments by $\approx \pm 10$ to ± 15 %. But the distribution of candidate-pair similarities (Appendix 6) shows that 0.80 falls in a *transition region*: there is a large mass of pairs in $[0.75; 0.85)$ (amendments sharing much boilerplate without being copies), whereas near-verbatim copies form a distinct peak above 0.95. A stricter threshold (0.90) would keep only near-verbatim copies; a looser one (0.70–0.75) would also absorb heavy rewrites. The choice of 0.80 is a deliberate compromise, not a “natural” point of the cloud. For $\theta < 0.80$, the recall of candidate pairs by the 16×4 LSH declines (see below): the displayed counts are then lower bounds.

Shingle size k (sample of $\approx 3\,500$ amendments, exact Jaccard on all pairs, $\theta = 0.80$): $k = 3 \Rightarrow 12.4$ % clustered; $k = 5 \Rightarrow 8.3$ %; $k = 7 \Rightarrow 6.5$ %. Shorter shingles are more permissive; $k = 5$ is the median setting.

LSH configuration ($b \times r$): $P(s) = 1 - (1 - s^r)^b$. For the production setting 16×4 : $P(0.80) = 0.9998$, $P(0.70) = 0.988$, $P(0.50) = 0.64$. The LSH only affects the *recall* of candidate pairs; the final *precision* is guaranteed by the exact Jaccard verification that follows. At the production threshold, recall is therefore near-perfect.

Truncation L_{\max} and floor s_{\min} : only 192 amendments (0.18 %) exceed 12 000 characters after normalisation; raising s_{\min} from 8 to 50 would exclude 38 % of the currently kept amendments (the value 8 is deliberately permissive, to keep short operative texts).

(d) Literature. The shingle representation and the estimation of Jaccard similarity by min-wise hashing are due to Broder [7, 8]; band-based blocking (LSH) follows Gionis-Indyk-Motwani [9] and the exposition of Leskovec-Rajaraman-Ullman [10]. Application to detecting reuse of legislative text is explored notably by the *Legislative Influence Detector* [11] and the work on the diffusion of “model bills” (Hertel-Fernandez [12], Jansa et al. [13], Linder et al. [14]). Our contribution is not methodological: it is the *application* of known building blocks to the Assembly’s amendment stream, with a descriptive typology.

(e) Limitations. (i) Normalisation *truncates* beyond 12 000 characters: two very long amendments are compared only on their prefix. (ii) Word shingling ignores order beyond the window k : a reordering of paragraphs can collapse the Jaccard. (iii) The threshold 0.80 is in the ambiguous region of the cloud: the exact cluster boundary is conventional. (iv) A “cluster” says nothing about intentional coordination: the same template may circulate via an association federation, a union, an activist site, without any concertation between deputies.

3.2 Cluster typology

(a) Definition. For a cluster C , let $n(C) = |C|$ be its size and $g(C)$ the number of distinct parliamentary groups among its amendments. We classify:

$$\tau(C) = \begin{cases} \text{mass filing} & \text{if } n(C) \geq T_{\text{masse}} = 15, \\ \text{inter-group convergence} & \text{otherwise if } g(C) \geq 2, \\ \text{intra-group amplification} & \text{otherwise if } g(C) \leq 1 \text{ and } n(C) \geq T_{\text{ampl}} = 3, \\ \text{simple reuse} & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Size always takes precedence; no intent is inferred (the internal label “obstruction” was neutralised to “mass filing”).

(b) Algorithm & parameters. Direct computation on the cluster table ($T_{\text{masse}} = 15$, $T_{\text{ampl}} = 3$). On the snapshot (clusters from $\theta = 0.80$): 91 “mass filing” clusters (2 578 amendments), 4 314 “convergence” (13 834), 773 “amplification” (3 146), 4 283 “reuse” (8 566).

(c) Sensitivity.

T_{masse}	T_{ampl}	mass filing		convergence		amplification	
		cl.	amdt	cl.	amdt	cl.	amdt
10	3	203	3 875	4 226	12 812	749	2 871
15	3	91	2 578	4 314	13 834	773	3 146
20	3	43	1 776	4 352	14 472	783	3 310
30	3	19	1 218	4 370	14 880	789	3 460
50	3	7	784	4 377	15 121	794	3 653
15	2	91	2 578	4 314	13 834	5 056	11 712
15	5	91	2 578	4 314	13 834	160	1 138

The *number* of “mass filing” clusters is sensitive to T_{masse} (91 down to 7 between thresholds 15 and 50) but the *volume* of amendments affected is less so; the T_{ampl} threshold mostly shifts clusters between “amplification” and “reuse”. The size distribution is in Appendix 6.

(d) Literature. The typology is ad hoc and descriptive; it belongs to the field studying *parliamentary obstruction* and mass amendment filing as a debate tactic (cf. Koger [18] for the U.S. case; the Assembly’s own Rules of Procedure regulate the “joint discussion” of identical amendments).

(e) Limitations. Four boxes, round thresholds: a cluster of 14 identical amendments and one of 16 fall on opposite sides of a boundary with no theoretical basis. The “convergence” box does not distinguish a technical consensus from an opportunistic alliance.

3.3 Vote discipline (individual cohesion)

(a) Definition. Let G_d be the group of deputy d . Let V_d be the set of ballots where d cast a vote $p_d(v) \in \{\text{for, against, abstention}\}$ and where $p^*(v, G_d)$ is defined. We set

$$\text{cast}(d) = |V_d|, \quad \text{aligned}(d) = |\{v \in V_d : p_d(v) = p^*(v, G_d)\}|, \quad \text{discipline}(d) = \frac{\text{aligned}(d)}{\text{cast}(d)}.$$

Shown in rankings only if $\text{cast}(d) \geq 50$ (or ≥ 100 for the “dissidents” list, sorted by ascending discipline); unaffiliated (NI) deputies are excluded.

(b) Algorithm & parameters. Everything rests on the official field p^* : we do *not* compute a group’s majority position ourselves. On the snapshot, discipline has a mean of $\approx 91.9\%$, a median of $\approx 92.5\%$, a bottom decile of $\approx 85\%$.

(c) Sensitivity. Effect of the cast-vote floor:

floor	eligible	mean	median	p_{10}	p_{90}
0	639	91.92	92.56	84.92	98.30
20	628	91.87	92.50	84.93	98.25
50	623	91.85	92.50	84.99	98.21
100	611	91.83	92.45	85.02	98.18
200	600	91.87	92.46	85.06	98.18

The indicator is *very robust* to the floor: the mean and quantiles move by only hundredths of a point between floors 0 and 200. The choice ≥ 50 is therefore not a sensitive parameter — it only avoids displaying a “100 %” based on three votes.

(d) The “circular bias”. The position $p^*(v, G_d)$ is the plurality of the votes of G_d ’s members, and d is one of them: d is thus compared, in part, to a position d helped define. This is a *real* bias but (i) it is not of our making — it is the Assembly’s official convention; (ii) for a group of 50 to 120 members, the weight of one individual vote in the plurality is bounded by $\leq 2\%$; (iii) the case of an exact tie, which would make the plurality ambiguous, is arbitrated upstream by the Assembly and never appears in the data (the field p^* is always populated and always in {for, against, abstention}, cf. §2).

(e) Literature. The discipline so defined is the *individual* (per-deputy) version of party cohesion indices: Rice index [1], the Agreement Index of Hix-Noury-Roland [2, 3], Carey’s discussion [4] of “competing principals”. It does *not* estimate ideal points: for that one would need NOMINATE-type or *Optimal Classification* methods (Poole-Rosenthal [5], Poole [6]), out of scope.

(e’) Limitations. (i) Perimeter restricted to recorded nominal ballots: the “discipline” measured is that of *cast and recorded* votes, not group unity in general. (ii) An abstention consistent with the group’s position counts as “aligned”. (iii) An often-absent deputy has a low cast: their discipline is measured on few cases (hence the floor).

3.4 Inter-group cohesion matrix

(a) Definition. For two groups G_1, G_2 , let V_{12} be the set of ballots where both have a defined majority position. The cohesion is

$$\text{coh}(G_1, G_2) = \frac{|\{v \in V_{12} : p^*(v, G_1) = p^*(v, G_2)\}|}{|V_{12}|}, \quad \text{coh}(G, G) = 1.$$

(b) Algorithm & parameters. No free parameter; a self-join on the majority-position table.

(c) Sensitivity. A debatable choice: “abstention = abstention” counts as agreement. Recomputing the matrix without the ballots where both groups abstain, the mean absolute difference is 0.21 point and the maximum 0.83 point. The effect is therefore *negligible*.

(d) Literature. It is an *agreement* matrix between blocs in the sense of Hix-Noury-Roland [3]; it provides no one-dimensional ordering (for that, see the spatial methods cited in §3.3).

(e) Limitations. Cohesion computed on *group positions*, not individual votes: a group split 51/49 and a unanimous group count the same. Two “against” votes for opposite reasons are indistinguishable from genuine agreement.

3.5 Ternary diagram of blocs

(a) Definition. Given three *anchor* groups A_1, A_2, A_3 placed at the vertices of an equilateral triangle at positions $\mathbf{x}_{A_1}, \mathbf{x}_{A_2}, \mathbf{x}_{A_3}$, a group G with cohesions $c_i = \text{coh}(G, A_i)$ is placed at

$$(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{(c_1, c_2, c_3)}{c_1 + c_2 + c_3}, \quad \mathbf{x}_G = \alpha \mathbf{x}_{A_1} + \beta \mathbf{x}_{A_2} + \gamma \mathbf{x}_{A_3}.$$

The default anchors are LFI, EPR, RN; the user can change them.

(b)–(c) Algorithm & sensitivity. The only “parameter” is the choice of the three anchors: the diagram is merely a *re-projection* of the cohesion matrix §3.4 onto three chosen axes, and changes with them.

(d)–(e) Literature & limitations. A visualisation tool, with no claim of measurement: a group’s position *depends on the frame of reference*. Do not read the distances as ideological distances.

3.6 Coalitions by ballot (by topic)

(a) Definition. We select the “highly attended and divisive” ballots: (a) $\text{cast}(v) \geq T_v = 300$ ($\approx 52\%$ of the 577 seats); (b) $|\text{for}(v) - \text{against}(v)| \leq T_e = 50$. We sort by (b) ascending then date descending and keep the top $N = 10$; if fewer than $N/2$ ballots pass, we relax criterion (b). For each retained ballot, we display each group’s majority position.

(b)–(c) Parameters & sensitivity. Number of eligible ballots by (T_v, T_e) :

$T_v \backslash T_e$	10	25	50	75	100
200	95	252	565	913	1200
250	25	81	193	328	440
300	11	36	79	118	155
350	3	14	24	47	55
400	2	7	11	19	20

At the production setting (300, 50), 79 ballots pass: the fallback (b) is not triggered. The selection is sensitive to both thresholds, as expected (it is a filter, not an estimator).

(d)–(e) Literature & limitations. A purely descriptive approach: we show *who votes like whom* on close ballots, with no model. Major limitation: a ballot “close in votes” may be so because of asymmetric low attendance as much as because of a real cleavage.

3.7 “Template” ministerial answers

(a) Definition. For each written answer q whose raw text exceeds 200 characters, we normalise (strip HTML, collapse whitespace), optionally remove the leading salutation, lowercase: t_q . The answer is discarded if $|t_q| < 100$. The *prefix key* is $\pi_L(q) = t_q[1 : L]$ with $L = 250$. A “template answer” is a prefix shared by at least $m = 3$ distinct answers. The *template rate* is

$$\rho = \frac{1}{|Q_{\text{elig}}|} \sum_{\pi: |\{q: \pi_L(q) = \pi\}| \geq m} |\{q: \pi_L(q) = \pi\}|.$$

On the snapshot, $|Q_{\text{elig}}| = 10\,766$ and $\rho = 27.9\%$.

(b)–(c) Parameters & sensitivity. Grid of the rate ρ (in %) by prefix length L and occurrence threshold m :

$L \setminus m$	2	3	5	10
100	42.1	31.6	23.1	13.4
250	37.0	27.9	20.3	11.6
500	33.7	24.6	17.2	9.9
1000	30.2	22.1	15.3	9.0

The rate is *strongly sensitive to the threshold m* (ratio ≈ 3 – 4 between $m = 2$ and $m = 10$) and *moderately sensitive to L* (from ≈ 32 % to ≈ 22 % at fixed m). On this corpus, removing the salutation has *no effect* (the “with” and “without” removal variants coincide exactly, the stored text not starting with such formulas). The value shown on the site should therefore be read as *one point of a family of measures*, not as a constant: the honest phrasing is “ ≈ 28 % of answers share a 250-character prefix with at least two others”.

(d) Literature. Parliamentary questions as an oversight instrument, and their answers as an object of study, are treated by Wiberg [15], Russo-Wiberg [16], Martin [17]. Spotting standardised answers by prefix grouping is a *home-grown* heuristic, akin to boilerplate detection; it is not a validated measure of “officialese”.

(e) Limitations. (i) A common prefix is a *necessary* but not *sufficient* condition for an “empty” answer: two answers may share a framing header then diverge entirely. (ii) The threshold $m = 3$ and the length $L = 250$ are arbitrary (cf. grid). (iii) The corpus is limited to published answers longer than 200 characters; unanswered questions do not enter the denominator of ρ .

3.8 Strategic absenteeism

(a) Definition. Among ballots with $\text{cast}(v) \geq T_v = 200$, v is said *divisive* if $|\text{for}(v) - \text{against}(v)| / \text{cast}(v) < c = 0.10$, *consensual* if $> C = 0.50$, otherwise unclassified. For a deputy d , let $\text{pres}_{cli}(d)$ (resp. $\text{pres}_{con}(d)$) be the *share* of divisive (resp. consensual) ballots where d cast a vote. We set $\text{gap}(d) = \text{pres}_{con}(d) - \text{pres}_{cli}(d)$ (in points) and $\text{ratio}(d) = \text{pres}_{con}(d) / \text{pres}_{cli}(d)$. Shown if d is currently sitting and $\text{tot}_{cli}(d) \geq T_{cli} = 30$.

(b)–(c) Parameters & sensitivity. Four thresholds (T_v, c, C, T_{cli}). The exact values for the 4^4 explored combinations are in Appendix 6; one observes that the median of the *gap* is close to 0 — most deputies have a similar attendance on divisive and consensual ballots — and that only outliers have a marked *gap*, whose amplitude varies from ≈ 13 to ≈ 31 points depending on the thresholds.

(d)–(e) Literature & limitations. The idea relates to the literature on legislative *shirking* and selective participation in votes. Strong limitations: (i) not voting \neq being absent — a present deputy may decline to take part; (ii) “divisive” is defined by the *outcome* of the vote, not by its political salience *a priori*; (iii) a positive *gap* has many non-strategic causes (agenda, illness, distant constituency). A signal to explore, not a verdict.

3.9 “Phantom” amendments

(a) Definition. For first signatory d , over all their amendments:

$$\begin{aligned} \text{defended}(d) &= |\{a : \text{sort}(a) \in \{\text{Adopted}, \text{Rejected}, \text{Withdrawn}, \text{Discussed}\}\}|, \\ \text{phantom}(d) &= |\{a : \text{sort}(a) = \text{Not defended, or empty}\}|, \\ \text{pct_phantom}(d) &= \text{phantom}(d) / \text{total}(d). \end{aligned}$$

Shown if $\text{total}(d) \geq T_a = 50$; sorted by descending `pct_phantom`.

(b)–(c) Parameters & sensitivity. Census of “sort” codes (share of all amendments): Rejected 22.9 %; Inadmissible 16.3 %; Pending 14.1 %; Adopted 13.0 %; Withdrawn 10.2 %; Discussed 9.0 %; Lapsed 8.7 %; Not defended 5.9 %; Erased ≈ 0 %. (No amendment has an empty/null sort on the snapshot.) So phantom reduces in practice to “Not defended” (5.9 %), defended covers ≈ 55 %, and the rest (Inadmissible, Pending, Lapsed) is counted *neither* as defended *nor* as phantom. Effect of the floor T_a :

T_a	eligible authors	of which sitting	$\overline{\text{pct_phant.}}$	$\text{pct_phant.}^{\text{max}}$
10	558	513	7.4	61.5
20	530	491	7.2	52.4
50	439	412	6.5	50.0
100	313	300	6.6	50.0
200	167	163	5.8	34.7

The mean rate is stable (≈ 6 – 7.5 %); the *maximum* decreases with the floor (extreme values are carried by low-volume authors). A *continuous view* (scatter plot $\text{total} \times \text{pct_phantom}$, without a floor) is provided in the deposit so as not to hide this dependence.

(d)–(e) Literature & limitations. No direct literature; we quantify an asymmetry between *filing* and *defending* amendments. Limitations: (i) the “Not defended” category also covers time pressure in the chamber, independent of the author’s will; (ii) the choice to include “Discussed” in “defended” and to exclude “Lapsed” is debatable (the sensitivity grid on the definition of “defended” is in the deposit); (iii) “first signatory” \neq “actual author” for collective amendments.

3.10 Ministerial response delays and rankings

(a) Definition. For a question q , $\text{delay}(q)$ is the number of days between filing and answer (undefined if unanswered). For a ministry (in the sense of the short “questioned ministry”) μ :

$$\overline{\text{delay}}(\mu) = \text{mean}_{q: \text{delay}(q) \text{ defined}} \text{delay}(q), \quad \text{response_rate}(\mu) = \frac{|\{q : \text{status} = \text{answered}\}|}{|\{q \text{ addressed to } \mu\}|}.$$

Shown if $|\{q\}| \geq T_q = 30$ and $|\{q : \text{status} = \text{answered}\}| \geq T_r = 5$. The response rate is shown alongside the delay: a short delay does not mean the same thing if only 1 question in 10 received an answer.

(b)–(c) Parameters & sensitivity. Number of ministries retained by (T_q, T_r) : $(10, 1) \rightarrow 73$; $(20, *) \rightarrow 62$; $(30, *) \rightarrow 57$; $(50, *) \rightarrow 52$; $(100, *) \rightarrow 40$. The T_r threshold is almost inoperative (a ministry receiving ≥ 30 questions has almost always answered ≥ 5).

(d)–(e) Literature & limitations. Cf. §3.7 for questions as an object of study. Limitations: the mean is sensitive to extreme values (one answer at 700 days drags the mean up); the “questioned ministry” may differ from the “assigned ministry” that actually answers.

3.11 Simple derived indicators

(a) Cumulative activity. $\text{act}(d) = n_Q(d) + n_A(d) + n_V(d)$ (questions asked + amendments filed + votes cast). *Structural warning:* n_V is an order of magnitude larger than n_Q and n_A (a diligent deputy casts thousands of votes but files dozens of amendments and asks dozens of questions); the cumulative index is therefore *mechanically dominated by attendance at ballots*. The site systematically accompanies it with the isolated sub-rankings (questions only, amendments only, attendance only).

- (b) **Amendment adoption rate.** $\text{adopted}(d)/\text{total}(d)$ (per deputy or per group).
- (c) **Question response rate.** cf. §3.10.
- (d) **Age, seniority.** Derived from the date of birth and the mandate start date. Trivial.
- (e) **Parametrisable ranking builder.** The site offers some thirty “metrics” combinable with optional filters (by group, period, text type, etc.). They are all *re-expositions* of the primitives above (counts, ratios, means); there is no additional method.
- (f) **Constituency statistics.** $\text{turnout} = \text{voters}/\text{registered}$, population (INSEE), registered voters (Ministry of the Interior), joined by (department code, constituency number). Coverage on the snapshot: 566 constituencies with INSEE population (the 11 constituencies for French citizens abroad have none), 577 with registered voters.

4 Reproducibility

- **Application code:** public, MIT-licensed (github.com/RogericBot/577deputes). The database and the photographs are not redistributed; they rebuild with the command `anqp bootstrap` (download and ingest the sources).
- **Derived caches:** the tables `deputy_discipline_cache`, `groupe_discipline_cache`, `deputy_amd_cache`, `groupe_amd_cache`, `scrutin_groupes`, `amendement_clusters`, `circo_stats` are recomputed at ingestion time; they contain nothing that does not derive from the sources.
- **Sensitivity analyses:** the script `scripts/methodo_sensitivity.py` (standard library only, read-only) reproduces all the tables in this document; it is attached to the Zenodo deposit with its outputs (CSV and Markdown). All random draws use a fixed seed.
- **Snapshot:** the figures in this document correspond to a copy of the database taken for its writing (volume in §1.3); they may differ slightly from the current state of the site, which updates daily.

5 General limitations and known biases

- L1. **Ballot perimeter.** Only recorded nominal ballots held in the plenary chamber exist in the data. Show-of-hands votes and committee votes are not there. Every vote indicator (discipline, cohesion, absenteeism, coalitions) inherits this limitation. Moreover, the Assembly very often votes with only a fraction of the chamber present (median ≈ 150 voters out of 577): a low count reflects that day’s attendance, not a truncated vote, and there is no quorum required for most votes.
- L2. **Amendment “author”.** The field used is the *first signatory*; for a collective amendment it does not necessarily reflect the drafting.
- L3. **Straddling legislatures.** Some files opened under the 16th legislature and continued under the 17th are attached to their legislature of origin; hence small discrepancies between counters depending on the perimeter chosen.
- L4. **Heuristic nature of the typologies.** “Mass filing”, “convergence”, “amplification”, “reuse”, “template answer” are labels defined by round thresholds, not theoretical categories.
- L5. **No intent inference.** The indicators describe measurable regularities. They do not say *why*: a mass filing may enrich the debate or slow it down; an attendance *gap* often has prosaic causes; an answer with a common prefix may be substantive after that prefix.

- L6. **No ideal-point estimation.** No indicator produces a left-right scale or a spatial map; the cohesion matrix and the ternary diagram are only re-projected pairwise agreements.
- L7. **Dependence on the data producers.** A gap, a delay or a format change at the Assembly, INSEE or the Ministry of the Interior propagates directly; the site explicitly signals when a source is unavailable rather than inventing.
- L8. **Snapshot.** The site updates daily; any cited figure is dated by the day it was computed.

6 Appendices

The full tables below are also provided in CSV/Markdown in the deposit (one file per table, plus SUMMARY.md).

- **A1** Jaccard threshold on the full set; **A1bis** histogram of candidate similarities; **A2** k and θ on a sample (exact Jaccard); **A3** LSH curve $P(s) = 1 - (1 - s^r)^b$; **A4** exposure to L_{\max} ; **A4bis** floor s_{\min} .
- **B** typology thresholds; **B2** cluster size distribution.
- **C0** values of `positionMajoritaire`; **C1** discipline floor.
- **D** cohesion matrix, “shared abstention” effect.
- **F** “coalitions by ballot” thresholds.
- **G** “template answers” grid ($L \times m \times$ salutation removal).
- **H** “strategic absenteeism” grid ($T_v \times c \times C \times T_{cli}$).
- **I0** census of sorts; **I1** phantom floor; **I2** continuous view (scatter plot).
- **J** ministry-filter thresholds; **K** constituency-statistics coverage.

Parte III

Versión en español

1 Introducción y alcance

1.1 Objeto

577deputes.fr es una aplicación web *local-first*: descarga los conjuntos de datos abiertos oficiales, los ingiere en una base de datos SQLite y expone páginas de consulta e indicadores derivados para la XVIIª legislatura de la Asamblea Nacional francesa (en curso desde julio de 2024). La aplicación no produce ningún dato primario; todo lo que muestra es, o bien un dato en bruto tomado tal cual de una fuente pública, o bien el resultado de un cálculo documentado aquí.

1.2 Fuentes

- **Asamblea Nacional** (data.assemblee-nationale.fr, *Licence Ouverte 2.0*): actores, mandatos y órganos; expedientes legislativos, documentos y actos de procedimiento; enmiendas; votaciones públicas nominales y votos individuales; preguntas escritas, orales y al Gobierno; orden del día de las sesiones y actas literales.
- **INSEE**: población legal por circunscripción legislativa.
- **Ministerio del Interior** (data.gouv.fr): inscritos, votantes y abstención por circunscripción (elecciones legislativas de 2024).

Los conjuntos de datos de la Asamblea se actualizan a diario mediante peticiones condicionales (ETag / Last-Modified); un fallo de descarga no altera las demás fuentes.

1.3 Volumen (instantánea utilizada para este documento)

Diputados indexados (de los cuales 577 en ejercicio)	≈ 630
Preguntas parlamentarias	≈ 17 000
de las cuales con respuesta publicada > 200 caracteres	10 766
Enmiendas (XVIIª legislatura)	108 115
Votaciones públicas nominales	6 490
Votos individuales	1 043 305
Pares (grupo, votación) con posición mayoritaria	77 748

1.4 Lo que queda fuera del alcance

- **Las votaciones a mano alzada y las votaciones en comisión**: el conjunto de datos “Scrutins” solo contiene las votaciones públicas nominales celebradas en el pleno. Todas las cifras de cohesión, disciplina y absentismo se apoyan en ese perímetro (cf. §5).
- **Los expedientes abiertos bajo la XVIª legislatura** y continuados bajo la XVIIª: están indexados pero asignados a su legislatura de origen, de ahí pequeñas discrepancias entre contadores.
- **La inferencia de intención**: ningún indicador de este documento pretende establecer un motivo. “Presentación masiva”, “enmienda fantasma”, “absentismo estratégico” describen *regularidades medibles*, no designios.

2 Notación y convenciones

Escribimos $J(A, B) = |A \cap B| / |A \cup B|$ para el coeficiente de Jaccard de dos conjuntos. Para una votación v , $a_favor(v)$, $en_contra(v)$, $abst(v)$ son los recuentos oficiales y $emitidos(v) = a_favor(v) + en_contra(v) + abst(v)$. Para un grupo parlamentario G y una votación v , $p^*(v, G)$ es la *posición mayoritaria* del grupo tal como la publica la Asamblea (campo `positionMajoritaire`), con valores en {a favor, en contra, abstención}. En la instantánea utilizada, ese campo está cumplimentado para los 77 748 pares (G, v) y nunca toma otro valor (47,9% “a favor”, 46,8% “en contra”, 5,3% “abstención”): por lo tanto no existe, a nuestro nivel, ningún empate exacto que arbitrar.

Cada subsección de indicador sigue el mismo esquema: **(a) definición, (b) algoritmo y parámetros, (c) sensibilidad, (d) literatura, (e) límites**. Las cifras de sensibilidad provienen del script `methodo_sensitivity.py` ejecutado sobre la instantánea anterior; las tablas completas están en el anexo 6 y en el depósito.

3 Los indicadores

3.1 Detección de enmiendas casi idénticas

(a) Definición. Se busca agrupar las enmiendas cuyo texto dispositivo es “esencialmente el mismo”, compartan o no autor. Para una enmienda a se construye S_a , el conjunto de los k -*shingles* de palabras (secuencias de k palabras consecutivas) del texto normalizado, cada uno troceado a 64 bits. Dos enmiendas a, a' se consideran casi idénticas si $J(S_a, S_{a'}) \geq \theta$. Un *clúster* es una componente conexa (en el sentido de la unión de esos pares) de tamaño ≥ 2 .

(b) Algoritmo y parámetros.

1. *Normalización*: supresión de etiquetas HTML; descomposición Unicode (NFKD) y supresión de diacríticos; paso a minúsculas; supresión de todo carácter fuera de [a-z0-9]; normalización de espacios; truncado a $L_{\text{máx}} = 12\,000$ caracteres.
2. *Shingling*: $k = 5$; $S_a = \{h(w_i \cdots w_{i+k-1})\}$ con h un hash BLAKE2b de 64 bits. Enmienda descartada si $|S_a| < s_{\text{mín}} = 8$.
3. *Firma MinHash*: $K = 64$ funciones hash $g_j(x) = x \oplus \sigma_j$ (σ_j semillas deterministas), firma $\text{sig}_j(a) = \min_{x \in S_a} g_j(x)$.
4. *Bloqueo LSH*: la firma se divide en $b = 16$ bandas de $r = 4$ componentes; a y a' son *candidatos* si coinciden en al menos una banda. La probabilidad de que un par de similitud real s sea candidato es $P(s) = 1 - (1 - s^r)^b$ (curva en S, umbral $\approx (1/b)^{1/r} \approx 0,55$).
5. *Verificación*: para cada par candidato, cálculo del Jaccard exacto sobre $S_a, S_{a'}$; par retenido si $J \geq \theta = 0,80$.
6. *Agrupamiento*: union-find sobre los pares retenidos; clústeres de tamaño ≥ 2 .

En la instantánea: 62 476 enmiendas pasan el umbral $s_{\text{mín}}$; se obtienen $\approx 9\,460$ clústeres que agrupan 28 124 enmiendas (la base de producción registra 28 055 — la diferencia de 0,25% proviene de una salvaguarda de tamaño de *bucket* introducida en el script de verificación, y constituye nuestro control de reproducibilidad).

(c) Sensibilidad. Umbral θ (conjunto completo, LSH de producción):

θ	pares retenidos	clústeres	enmiendas agrupadas (%)
0,70	180 407	9 638	32 953 (52,8 %)
0,75	147 438	9 334	30 794 (49,3 %)
0,78	88 007	9 649	29 159 (46,7 %)
0,80	60 381	9 461	28 124 (45,0 %)
0,82	54 380	9 253	26 834 (43,0 %)
0,85	43 701	9 023	25 212 (40,4 %)
0,90	34 480	8 440	22 782 (36,5 %)
0,95	30 679	7 840	20 934 (33,5 %)

La sensibilidad es *moderada*: $\pm 0,05$ alrededor de 0,80 desplaza el número de enmiendas agrupadas en $\approx \pm 10$ a ± 15 %. Pero la distribución de las similitudes de los pares candidatos (anexo 6) muestra que 0,80 cae en una *zona de transición*: hay una gran masa de pares en $[0,75; 0,85)$ (enmiendas que comparten mucho texto estándar sin ser copias), mientras que las copias casi literales forman un pico distinto por encima de 0,95. Un umbral más estricto (0,90) solo retendría las copias casi verbatim; uno más laxo (0,70–0,75) absorbería también las reescrituras pesadas. La elección de 0,80 es un compromiso asumido, no un punto “natural” de la nube. Para $\theta < 0,80$, la cobertura de los pares candidatos por el LSH 16×4 disminuye (véase abajo): los recuentos mostrados ahí son cotas inferiores.

Tamaño de los shingles k (muestra de $\approx 3\,500$ enmiendas, Jaccard exacto sobre todos los pares, $\theta = 0,80$): $k = 3 \Rightarrow 12,4$ % agrupadas; $k = 5 \Rightarrow 8,3$ %; $k = 7 \Rightarrow 6,5$ %. Shingles más cortos son más permisivos; $k = 5$ es el ajuste mediano.

Configuración LSH ($b \times r$): $P(s) = 1 - (1 - s^r)^b$. Para el ajuste de producción 16×4 : $P(0,80) = 0,9998$, $P(0,70) = 0,988$, $P(0,50) = 0,64$. El LSH solo afecta a la *cobertura* de los pares candidatos; la *precisión* final está garantizada por la verificación Jaccard exacta que sigue. En el umbral de producción, la cobertura es por tanto casi perfecta.

Truncado $L_{\text{máx}}$ y umbral mínimo $s_{\text{mín}}$: solo 192 enmiendas (0,18 %) superan los 12 000 caracteres tras la normalización; elevar $s_{\text{mín}}$ de 8 a 50 excluiría el 38 % de las enmiendas actualmente retenidas (el valor 8 es deliberadamente permisivo, para conservar los textos dispositivos cortos).

(d) Literatura. La representación por *shingles* y la estimación de la similitud de Jaccard mediante min-wise hashing se deben a Broder [7, 8]; el bloqueo por bandas (LSH) sigue a Gionis-Indyk-Motwani [9] y la exposición de Leskovec-Rajaraman-Ullman [10]. La aplicación a la detección de reutilización de texto legislativo está explorada notablemente por el *Legislative Influence Detector* [11] y los trabajos sobre la difusión de “model bills” (Hertel-Fernandez [12], Jansa et al. [13], Linder et al. [14]). Nuestro aporte no es metodológico: es la *aplicación* de piezas conocidas al flujo de enmiendas de la Asamblea, con una tipología descriptiva.

(e) Límites. (i) La normalización *trunca* más allá de 12 000 caracteres: dos enmiendas muy largas solo se comparan en su prefijo. (ii) El shingling de palabras ignora el orden más allá de la ventana k : una reordenación de párrafos puede hacer caer el Jaccard. (iii) El umbral 0,80 está en la zona ambigua de la nube: la frontera exacta de los clústeres es convencional. (iv) Un “clúster” no dice nada de una coordinación intencional: un mismo modelo puede circular vía una federación de asociaciones, un sindicato, un sitio militante, sin concertación entre diputados.

3.2 Tipología de los clústeres

(a) **Definición.** Para un clúster C , sean $n(C) = |C|$ su tamaño y $g(C)$ el número de grupos parlamentarios distintos entre sus enmiendas. Se clasifica:

$$\tau(C) = \begin{cases} \text{presentación masiva} & \text{si } n(C) \geq T_{\text{masa}} = 15, \\ \text{convergencia intergrupos} & \text{si no, si } g(C) \geq 2, \\ \text{amplificación intragrupo} & \text{si no, si } g(C) \leq 1 \text{ y } n(C) \geq T_{\text{ampl}} = 3, \\ \text{reutilización simple} & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

El tamaño siempre prevalece; no se infiere ninguna intención (la etiqueta interna “obstrucción” se neutralizó a “presentación masiva”).

(b) **Algoritmo y parámetros.** Cálculo directo sobre la tabla de clústeres ($T_{\text{masa}} = 15$, $T_{\text{ampl}} = 3$). En la instantánea (clústeres de $\theta = 0,80$): 91 clústeres “presentación masiva” (2 578 enmiendas), 4 314 “convergencia” (13 834), 773 “amplificación” (3 146), 4 283 “reutilización” (8 566).

(c) **Sensibilidad.**

T_{masa}	T_{ampl}	pres. masiva		convergencia		amplificación	
		cl.	enm.	cl.	enm.	cl.	enm.
10	3	203	3 875	4 226	12 812	749	2 871
15	3	91	2 578	4 314	13 834	773	3 146
20	3	43	1 776	4 352	14 472	783	3 310
30	3	19	1 218	4 370	14 880	789	3 460
50	3	7	784	4 377	15 121	794	3 653
15	2	91	2 578	4 314	13 834	5 056	11 712
15	5	91	2 578	4 314	13 834	160	1 138

El número de clústeres “presentación masiva” es sensible a T_{masa} (91 a 7 entre los umbrales 15 y 50) pero el *volumen* de enmiendas afectado lo es menos; el umbral T_{ampl} sobre todo hace deslizar clústeres entre “amplificación” y “reutilización”. La distribución por tamaño está en el anexo 6.

(d) **Literatura.** La tipología es ad hoc y descriptiva; se inscribe en el campo del estudio de la *obstrucción parlamentaria* y de la presentación masiva de enmiendas como táctica de debate (cf. Koger [18] para el caso estadounidense; el propio Reglamento de la Asamblea Nacional regula la “discusión común” de enmiendas idénticas).

(e) **Límites.** Cuatro casillas, umbrales redondos: un clúster de 14 enmiendas idénticas y uno de 16 caen a uno y otro lado de una frontera sin fundamento teórico. La casilla “convergencia” no distingue un consenso técnico de una alianza puntual.

3.3 Disciplina de voto (cohesión individual)

(a) **Definición.** Sea G_d el grupo del diputado d . Sea V_d el conjunto de las votaciones donde d ha emitido un voto $p_d(v) \in \{\text{a favor, en contra, abstención}\}$ y donde $p^*(v, G_d)$ está definida. Se pone

$$\text{emitidos}(d) = |V_d|, \quad \text{alineados}(d) = |\{v \in V_d : p_d(v) = p^*(v, G_d)\}|, \quad \text{disciplina}(d) = \frac{\text{alineados}(d)}{\text{emitidos}(d)}.$$

Se muestra en las clasificaciones solo si $\text{emitidos}(d) \geq 50$ (o ≥ 100 para la lista de “disidentes”, ordenada por disciplina creciente); los diputados no inscritos (NI) quedan excluidos.

(b) Algoritmo y parámetros. Todo se apoya en el campo oficial p^* : *no* calculamos nosotros la posición mayoritaria de un grupo. En la instantánea, disciplina tiene una media de $\approx 91,9\%$, una mediana de $\approx 92,5\%$, un decil inferior de $\approx 85\%$.

(c) Sensibilidad. Efecto del umbral mínimo de votos emitidos:

umbral	elegibles	media	mediana	p_{10}	p_{90}
0	639	91,92	92,56	84,92	98,30
20	628	91,87	92,50	84,93	98,25
50	623	91,85	92,50	84,99	98,21
100	611	91,83	92,45	85,02	98,18
200	600	91,87	92,46	85,06	98,18

El indicador es *muy robusto* al umbral: la media y los cuantiles solo varían unas centésimas de punto entre los umbrales 0 y 200. La elección ≥ 50 no es, pues, un parámetro sensible — solo sirve para evitar mostrar un “100 %” basado en tres votos.

(d) El “sesgo circular”. La posición $p^*(v, G_d)$ es la pluralidad de los votos de los miembros de G_d , y d forma parte de él: d es, pues, comparado, en parte, con una posición que él ha contribuido a definir. Es un sesgo *real* pero (i) no es obra nuestra — es la convención oficial de la Asamblea; (ii) para un grupo de 50 a 120 miembros, el peso de un voto individual en la pluralidad está acotado por $\leq 2\%$; (iii) el caso de un empate exacto, que haría ambigua la pluralidad, lo arbitra aguas arriba la Asamblea y nunca aparece en los datos (el campo p^* está siempre cumplimentado y siempre en {a favor, en contra, abstención}, cf. §2).

(e) Literatura. La disciplina así definida es la versión *individual* (por diputado) de los índices de cohesión partidaria: índice de Rice [1], *Agreement Index* de Hix-Noury-Roland [2, 3], discusión de Carey [4] sobre los “principales en competencia”. *No* estima puntos ideales: para ello harían falta métodos tipo NOMINATE o *Optimal Classification* (Poole-Rosenthal [5], Poole [6]), fuera de alcance.

(e’) Límites. (i) Perímetro restringido a las votaciones públicas nominales: la “disciplina” medida es la de los votos *emitidos y registrados*, no la unidad de grupo en general. (ii) Una abstención conforme con la posición del grupo cuenta como “alineada”. (iii) Un diputado a menudo ausente tiene un emitidos bajo: su disciplina se mide sobre pocos casos (de ahí el umbral).

3.4 Matriz de cohesión entre grupos

(a) Definición. Para dos grupos G_1, G_2 , sea V_{12} el conjunto de las votaciones donde ambos tienen una posición mayoritaria definida. La cohesión es

$$\text{coh}(G_1, G_2) = \frac{|\{v \in V_{12} : p^*(v, G_1) = p^*(v, G_2)\}|}{|V_{12}|}, \quad \text{coh}(G, G) = 1.$$

(b) Algoritmo y parámetros. Ningún parámetro libre; una auto-uniión sobre la tabla de posiciones mayoritarias.

(c) Sensibilidad. Una elección discutible: una “abstención = abstención” cuenta como acuerdo. Recalculando la matriz sin las votaciones donde ambos grupos se abstienen, la diferencia absoluta media es de 0,21 puntos y el máximo de 0,83 puntos. El efecto es, pues, *despreciable*.

(d) Literatura. Es una matriz de *acuerdo* entre bloques en el sentido de Hix-Noury-Roland [3]; no proporciona ningún orden unidimensional (para ello, véanse los métodos espaciales citados en §3.3).

(e) Límites. Cohesión calculada sobre *posiciones de grupo*, no sobre votos individuales: un grupo dividido 51/49 y un grupo unánime cuentan igual. Dos “en contra” por motivos opuestos son indistinguibles de un acuerdo de fondo.

3.5 Diagrama ternario de los bloques

(a) Definición. Dados tres grupos *ancla* A_1, A_2, A_3 situados en los vértices de un triángulo equilátero en posiciones $\mathbf{x}_{A_1}, \mathbf{x}_{A_2}, \mathbf{x}_{A_3}$, un grupo G de cohesiones $c_i = \text{coh}(G, A_i)$ se sitúa en

$$(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{(c_1, c_2, c_3)}{c_1 + c_2 + c_3}, \quad \mathbf{x}_G = \alpha \mathbf{x}_{A_1} + \beta \mathbf{x}_{A_2} + \gamma \mathbf{x}_{A_3}.$$

Las anclas por defecto son LFI, EPR, RN; el usuario puede cambiarlas.

(b)–(c) Algoritmo y sensibilidad. El único “parámetro” es la elección de las tres anclas: el diagrama no es más que una *re-proyección* de la matriz de cohesión §3.4 sobre tres ejes elegidos, y cambia con ellos.

(d)–(e) Literatura y límites. Herramienta de visualización, sin pretensión de medida: la posición de un grupo *depende del marco de referencia*. No leer las distancias como distancias ideológicas.

3.6 Coaliciones por votación (por tema)

(a) Definición. Se seleccionan las votaciones “muy concurridas y divisivas”: (a) $\text{emitidos}(v) \geq T_v = 300$ ($\approx 52\%$ de los 577 escaños); (b) $|\text{a_favor}(v) - \text{en_contra}(v)| \leq T_e = 50$. Se ordena por (b) creciente y luego fecha decreciente y se conservan las $N = 10$ primeras; si pasan menos de $N/2$ votaciones, se relaja el criterio (b). Para cada votación retenida, se muestra la posición mayoritaria de cada grupo.

(b)–(c) Parámetros y sensibilidad. Número de votaciones elegibles según (T_v, T_e) :

$T_v \backslash T_e$	10	25	50	75	100
200	95	252	565	913	1200
250	25	81	193	328	440
300	11	36	79	118	155
350	3	14	24	47	55
400	2	7	11	19	20

En el ajuste de producción $(300, 50)$, 79 votaciones pasan: el repliegue (b) no se activa. La selección es sensible a ambos umbrales, como cabía esperar (es un filtro, no un estimador).

(d)–(e) Literatura y límites. Enfoque puramente descriptivo: se muestra *quién vota como quién* en las votaciones ajustadas, sin modelo. Límite principal: una votación “ajustada en votos” puede serlo por baja concurrencia asimétrica tanto como por una verdadera fractura.

3.7 Respuestas ministeriales “tipo”

(a) **Definición.** Para cada respuesta escrita q cuyo texto en bruto supera los 200 caracteres, se normaliza (supresión HTML, espacios), se retira eventualmente la fórmula de cortesía inicial, se pasa a minúsculas: t_q . La respuesta se descarta si $|t_q| < 100$. La *clave de prefijo* es $\pi_L(q) = t_q[1 : L]$ con $L = 250$. Una “respuesta tipo” es un prefijo compartido por al menos $m = 3$ respuestas distintas. La *tasa de respuestas tipo* es

$$\rho = \frac{1}{|Q_{\text{eleg}}|} \sum_{\pi: |\{q: \pi_L(q)=\pi\}| \geq m} |\{q: \pi_L(q) = \pi\}|.$$

En la instantánea, $|Q_{\text{eleg}}| = 10\,766$ y $\rho = 27,9\%$.

(b)–(c) **Parámetros y sensibilidad.** Rejilla de la tasa ρ (en %) según la longitud de prefijo L y el umbral de ocurrencias m :

$L \setminus m$	2	3	5	10
100	42,1	31,6	23,1	13,4
250	37,0	27,9	20,3	11,6
500	33,7	24,6	17,2	9,9
1000	30,2	22,1	15,3	9,0

La tasa es *fuertemente sensible al umbral m* (cociente ≈ 3 –4 entre $m = 2$ y $m = 10$) y *moderadamente sensible a L* (de $\approx 32\%$ a $\approx 22\%$ con m fijo). En este corpus, retirar la fórmula de cortesía no tiene *ningún* efecto (las variantes “con” y “sin” retirada coinciden exactamente, el texto almacenado no empieza por esas fórmulas). El valor mostrado en el sitio debe, pues, leerse como *un* punto de una familia de medidas, no como una constante: la formulación honesta es “ $\approx 28\%$ de las respuestas comparten un prefijo de 250 caracteres con al menos otras dos”.

(d) **Literatura.** Las preguntas parlamentarias como instrumento de control, y sus respuestas como objeto de estudio, son tratadas por Wiberg [15], Russo-Wiberg [16], Martin [17]. La detección de respuestas estandarizadas por agrupamiento de prefijos es una heurística *casera*, próxima a la detección de “boilerplate”; no es una medida validada de “lenguaje de madera”.

(e) **Límites.** (i) Un prefijo común es una condición *necesaria* pero no *suficiente* de una respuesta “vacía”: dos respuestas pueden compartir un encabezado de encuadre y luego divergir por completo. (ii) El umbral $m = 3$ y la longitud $L = 250$ son arbitrarios (cf. rejilla). (iii) El corpus se limita a las respuestas publicadas de más de 200 caracteres; las preguntas sin respuesta no entran en el denominador de ρ .

3.8 Absentismo estratégico

(a) **Definición.** Entre las votaciones con $\text{emitidos}(v) \geq T_v = 200$, se dice que v es *divisiva* si $|\text{a_favor}(v) - \text{en_contra}(v)| / \text{emitidos}(v) < c = 0,10$, *consensual* si $> C = 0,50$, en otro caso sin clasificar. Para un diputado d , sea $\text{pres}_{\text{div}}(d)$ (resp. $\text{pres}_{\text{con}}(d)$) la *proporción* de votaciones divisivas (resp. consensuales) en las que d ha emitido un voto. Se pone $\text{gap}(d) = \text{pres}_{\text{con}}(d) - \text{pres}_{\text{div}}(d)$ (en puntos) y $\text{ratio}(d) = \text{pres}_{\text{con}}(d) / \text{pres}_{\text{div}}(d)$. Se muestra si d está en ejercicio y $\text{tot}_{\text{div}}(d) \geq T_{\text{div}} = 30$.

(b)–(c) **Parámetros y sensibilidad.** Cuatro umbrales ($T_v, c, C, T_{\text{div}}$). Los valores exactos de las 4^4 combinaciones exploradas figuran en el anexo 6; se observa que la mediana del *gap* está cerca de 0 — la mayoría de los diputados tienen una presencia similar en votaciones divisivas y consensuales — y que solo los *outliers* tienen un *gap* marcado, cuya amplitud varía de ≈ 13 a ≈ 31 puntos según los umbrales.

(d)–(e) Literatura y límites. La idea se relaciona con la literatura sobre el *shirking* legislativo y la participación selectiva en los votos. Límites fuertes: (i) no votar \neq estar ausente — un diputado presente puede abstenerse de participar; (ii) “divisiva” se define por el *resultado* del voto, no por su relevancia política *a priori*; (iii) un *gap* positivo tiene muchas causas no estratégicas (agenda, enfermedad, circunscripción lejana). Una señal a explorar, no un veredicto.

3.9 Enmiendas “fantasma”

(a) Definición. Para el primer firmante d , sobre el conjunto de sus enmiendas:

$$\begin{aligned} \text{defendidas}(d) &= |\{a : \text{sort}(a) \in \{\text{Aprobada, Rechazada, Retirada, Discutida}\}\}|, \\ \text{fantasma}(d) &= |\{a : \text{sort}(a) = \text{No defendida, o vacío}\}|, \\ \text{pct_fantasma}(d) &= \text{fantasma}(d) / \text{total}(d). \end{aligned}$$

Se muestra si $\text{total}(d) \geq T_a = 50$; ordenado por pct_fantasma decreciente.

(b)–(c) Parámetros y sensibilidad. Censo de los códigos “sort” (porcentaje del total de enmiendas): Rechazada 22,9%; Inadmisible 16,3%; En tramitación 14,1%; Aprobada 13,0%; Retirada 10,2%; Discutida 9,0%; Decaída 8,7%; No defendida 5,9%; Borrada $\approx 0\%$. (Ninguna enmienda tiene un sort vacío o nulo en la instantánea.) Por tanto fantasma se reduce en la práctica a “No defendida” (5,9%), defendidas cubre $\approx 55\%$, y el resto (Inadmisible, En tramitación, Decaída) no se cuenta *ni* como defendida *ni* como fantasma. Efecto del umbral T_a :

T_a	autores elegibles	de los cuales en ejercicio	$\overline{\text{pct_fant.}}$	$\text{pct_fant.}^{\text{máx}}$
10	558	513	7,4	61,5
20	530	491	7,2	52,4
50	439	412	6,5	50,0
100	313	300	6,6	50,0
200	167	163	5,8	34,7

La media de la tasa es estable ($\approx 6\text{--}7,5\%$); el *máximo* decrece con el umbral (los valores extremos los llevan autores de bajo volumen). Una *vista continua* (diagrama de dispersión $\text{total} \times \text{pct_fantasma}$, sin umbral) se proporciona en el depósito para no ocultar esta dependencia.

(d)–(e) Literatura y límites. Sin literatura directa; cuantificamos una asimetría entre *presentación* y *defensa* de enmiendas. Límites: (i) la categoría “No defendida” también cubre restricciones de tiempo en el pleno, independientes de la voluntad del autor; (ii) la elección de incluir “Discutida” en “defendida” y de excluir “Decaída” es discutible (la rejilla de sensibilidad sobre la definición de “defendida” está en el depósito); (iii) “primer firmante” \neq “autor real” en el caso de enmiendas colectivas.

3.10 Plazos de respuesta ministeriales y clasificaciones

(a) Definición. Para una pregunta q , $\text{plazo}(q)$ es el número de días entre la presentación y la respuesta (indefinido si no se responde). Para un ministerio (en el sentido del “ministerio interpelado” corto) μ :

$$\overline{\text{plazo}}(\mu) = \text{media}_{q: \text{plazo}(q) \text{ definido}} \text{plazo}(q), \quad \text{tasa_resp}(\mu) = \frac{|\{q : \text{estado} = \text{con respuesta}\}|}{|\{q \text{ dirigidas a } \mu\}|}.$$

Se muestra si $|\{q\}| \geq T_q = 30$ y $|\{q : \text{estado} = \text{con respuesta}\}| \geq T_r = 5$. La tasa de respuesta se muestra junto al plazo: un plazo corto no significa lo mismo si solo 1 pregunta de cada 10 ha obtenido respuesta.

(b)–(c) Parámetros y sensibilidad. Número de ministerios retenidos según (T_q, T_r) : $(10, 1) \rightarrow 73$; $(20, *) \rightarrow 62$; $(30, *) \rightarrow 57$; $(50, *) \rightarrow 52$; $(100, *) \rightarrow 40$. El umbral T_r es casi inoperante (un ministerio que recibe ≥ 30 preguntas casi siempre ha respondido ≥ 5).

(d)–(e) Literatura y límites. Cf. §3.7 para las preguntas como objeto de estudio. Límites: la media es sensible a los valores extremos (una respuesta a 700 días arrastra la media); el “ministerio interpelado” puede diferir del “ministerio asignado” que efectivamente responde.

3.11 Indicadores derivados simples

(a) Actividad acumulada. $\text{act}(d) = n_Q(d) + n_A(d) + n_V(d)$ (preguntas formuladas + enmiendas presentadas + votos emitidos). *Advertencia estructural:* n_V es de un orden de magnitud superior a n_Q y n_A (un diputado asiduo emite miles de votos pero presenta decenas de enmiendas y formula decenas de preguntas); el índice acumulado está, pues, *mecánicamente dominado por la presencia en las votaciones*. El sitio lo acompaña sistemáticamente de las subclasificaciones aisladas (solo preguntas, solo enmiendas, solo presencia).

(b) Tasa de aprobación de las enmiendas. $\text{aprobadas}(d)/\text{total}(d)$ (por diputado o por grupo).

(c) Tasa de respuesta a las preguntas. cf. §3.10.

(d) Edad, antigüedad. Derivadas de la fecha de nacimiento y de la fecha de inicio del mandato. Triviales.

(e) Constructor de rankings parametrizables. El sitio ofrece una treintena de “métricas” combinables con filtros opcionales (por grupo, período, tipo de texto, etc.). Todas son *re-exposiciones* de las primitivas anteriores (recuentos, ratios, medias); no hay ningún método adicional.

(f) Estadísticas por circunscripción. $\text{participación} = \text{votantes}/\text{inscritos}$, población (INSEE), inscritos (Ministerio del Interior), unidos por (código de departamento, número de circunscripción). Cobertura en la instantánea: 566 circunscripciones con población INSEE (las 11 circunscripciones de los franceses en el extranjero no la tienen), 577 con inscritos.

4 Reproducibilidad

- **Código de la aplicación:** público, con licencia MIT (github.com/RogericBot/577deputes). La base de datos y las fotografías no se redistribuyen; se reconstruyen con el comando `anqp bootstrap` (descarga e ingestión de las fuentes).
- **Cachés derivados:** las tablas `deputy_discipline_cache`, `groupe_discipline_cache`, `deputy_amd_cache`, `groupe_amd_cache`, `scrutin_groupes`, `amendement_clusters`, `circo_stats` se recalculan en la ingestión; no contienen nada que no derive de las fuentes.
- **Análisis de sensibilidad:** el script `scripts/methodo_sensitivity.py` (solo biblioteca estándar, solo lectura) reproduce todas las tablas de este documento; está adjunto al depósito Zenodo con sus salidas (CSV y Markdown). Todos los sorteos aleatorios usan una semilla fija.
- **Instantánea:** las cifras de este documento corresponden a una copia de la base tomada para su redacción (volumen en §1.3); pueden diferir ligeramente del estado actual del sitio, que se actualiza a diario.

5 Límites generales y sesgos conocidos

- L1. **Perímetro de las votaciones.** Solo existen en los datos las votaciones públicas nominales celebradas en el pleno. Las votaciones a mano alzada y las votaciones en comisión no figuran. Todo indicador de voto (disciplina, cohesión, absentismo, coaliciones) hereda este límite. Además, la Asamblea vota muy a menudo con solo una fracción del hemiciclo presente (mediana ≈ 150 votantes de 577): un recuento bajo refleja la concurrencia de ese día, no un voto truncado, y no se exige quórum para la mayoría de los votos.
- L2. **“Autor” de una enmienda.** El campo usado es el *primer firmante*; para una enmienda colectiva no refleja necesariamente la redacción.
- L3. **Legislaturas a caballo.** Algunos expedientes abiertos bajo la XVI^a legislatura y continuados bajo la XVII^a están asignados a su legislatura de origen; de ahí pequeñas discrepancias entre contadores según el perímetro elegido.
- L4. **Carácter heurístico de las tipologías.** “Presentación masiva”, “convergencia”, “amplificación”, “reutilización”, “respuesta tipo” son etiquetas definidas por umbrales redondos, no categorías teóricas.
- L5. **Ninguna inferencia de intención.** Los indicadores describen regularidades medibles. No dicen *por qué*: una presentación masiva puede enriquecer el debate o ralentizarlo; un *gap* de presencia tiene a menudo causas prosaicas; una respuesta con prefijo común puede ser sustancial tras ese prefijo.
- L6. **Sin estimación de puntos ideales.** Ningún indicador produce una escala izquierda-derecha ni un mapa espacial; la matriz de cohesión y el diagrama ternario son solo acuerdos por pares re-proyectados.
- L7. **Dependencia de los productores de datos.** Una laguna, un retraso o un cambio de formato en la Asamblea, el INSEE o el Ministerio del Interior se repercute directamente; el sitio señala explícitamente cuándo una fuente no está disponible en lugar de inventar.
- L8. **Instantánea.** El sitio se actualiza a diario; toda cifra citada está fechada en el día de su cálculo.

6 Anexos

Las tablas completas siguientes se proporcionan también en CSV/Markdown en el depósito (un archivo por tabla, más `SUMMARY.md`).

- **A1** umbral Jaccard sobre el conjunto completo; **A1bis** histograma de las similitudes candidatas; **A2** k y θ sobre muestra (Jaccard exacto); **A3** curva LSH $P(s) = 1 - (1 - s^r)^b$; **A4** exposición a $L_{\text{máx}}$; **A4bis** umbral $s_{\text{mín}}$.
- **B** umbrales de tipología; **B2** distribución de los tamaños de clúster.
- **C0** valores de `positionMajoritaire`; **C1** umbral de disciplina.
- **D** matriz de cohesión, efecto “abstención compartida”.
- **F** umbrales “coaliciones por votación”.
- **G** rejilla “respuestas tipo” ($L \times m \times$ retirada de las fórmulas).
- **H** rejilla “absentismo estratégico” ($T_v \times c \times C \times T_{\text{div}}$).
- **I0** censo de los sorts; **I1** umbral fantasma; **I2** vista continua (diagrama de dispersión).
- **J** umbrales del filtro de ministerios; **K** cobertura de las estadísticas de circunscripción.

Références

- [1] S. A. Rice (1925). *The behavior of legislative groups : a method of measurement*. Political Science Quarterly 40(1), 60–72.

- [2] S. Hix, A. Noury, G. Roland (2005). *Power to the parties : cohesion and competition in the European Parliament, 1979–2001*. British Journal of Political Science 35(2), 209–234.
- [3] S. Hix, A. Noury, G. Roland (2007). *Democratic Politics in the European Parliament*. Cambridge University Press.
- [4] J. M. Carey (2007). *Competing principals, political institutions, and party unity in legislative voting*. American Journal of Political Science 51(1), 92–107.
- [5] K. T. Poole, H. Rosenthal (1997). *Congress : A Political-Economic History of Roll Call Voting*. Oxford University Press.
- [6] K. T. Poole (2005). *Spatial Models of Parliamentary Voting*. Cambridge University Press.
- [7] A. Z. Broder (1997). *On the resemblance and containment of documents*. Proc. Compression and Complexity of Sequences, 21–29.
- [8] A. Z. Broder, M. Charikar, A. M. Frieze, M. Mitzenmacher (2000). *Min-wise independent permutations*. Journal of Computer and System Sciences 60(3), 630–659.
- [9] A. Gionis, P. Indyk, R. Motwani (1999). *Similarity search in high dimensions via hashing*. Proc. VLDB, 518–529.
- [10] J. Leskovec, A. Rajaraman, J. D. Ullman (2014/2020). *Mining of Massive Datasets*, ch. 3 (Finding Similar Items). Cambridge University Press.
- [11] M. Burgess, E. Giraudy, J. Katz-Samuels, J. Walsh, D. Willis, L. Haynes, R. Ghani (2016). *The Legislative Influence Detector : finding text reuse in state legislation*. Proc. ACM KDD, 57–66.
- [12] A. Hertel-Fernandez (2014). *Who passes business’s “model bills” ? Policy capacity and corporate influence in U.S. state politics*. Perspectives on Politics 12(3), 582–602.
- [13] J. M. Jansa, E. R. Hansen, V. H. Gray (2019). *Copy and paste lawmaking : legislative professionalism and policy reinvention in the states*. American Politics Research 47(4), 739–767.
- [14] F. Linder, B. Desmarais, M. Burgess, E. Giraudy (2020). *Text as policy : measuring policy similarity through bill text reuse*. Policy Studies Journal 48(2), 546–574.
- [15] M. Wiberg (1995). *Parliamentary questioning : control by communication ?* In H. Döring (ed.), *Parliaments and Majority Rule in Western Europe*, 179–222.
- [16] F. Russo, M. Wiberg (2010). *Parliamentary questioning in 17 European parliaments : some steps towards comparison*. Journal of Legislative Studies 16(2), 215–232.
- [17] S. Martin (2011). *Parliamentary questions, the behaviour of legislators, and the function of legislatures : an introduction*. Journal of Legislative Studies 17(3), 259–270.
- [18] G. Koger (2010). *Filibustering : A Political History of Obstruction in the House and Senate*. University of Chicago Press.